

محورية المجالات الترابية في إسناد الإستراتيجية الجهوية بالمغرب

The centrality of territorial areas in supporting the regional strategy in Morocco

د. المصطفى دليل: باحث في الحكامة الترابية واللامركزية والتنمية المحلية، أستاذ زائر، جامعة محمد الخامس بالرباط، المغرب

الملخص التنفيذي:

تستدعي الإشكالات الترابية إعادة النظر في العلاقات بين الدولة والجماعات الترابية، مع العمل على تقوية أدوات التخطيط والتدخل بهدف إضفاء البعد المجالي عليها لما له من دور أساسي يؤديه خدمة للتنمية المتدمجة والمستدامة. وبجانب ميثطات التنمية الترابية بالأوساط الحضرية والقروية التي تجسدها هذه الإشكالات، نسردها إلزامية كسب رهان الالتقائية وضمان تجانس التصاميم الجهوية لإعداد التراب مع السياسات القطاعية من جهة وبين التخطيط المجالي والبرمجة من جهة أخرى وفق إشكالية تنمية المجالات الترابية الحضرية منها والقروية باعتبارها مفتاحا أساسيا لاستثاب الجهوية المتقدمة بالمغرب وللحفاظ على ديناميتها، الأمر الذي يسعف على طرح تساؤلات في هذا المضمار تحيط بالإشكالية العامة لتوضيح أهم معالمها ولتفكيك عناصر الواقع الترابي الجهوي المغربي. لماذا يكتسي تغيير هذا الواقع الترابي أولوية لدينامية الجهات، بمعنى تطوره وتأهيل الحواضر والبوادي في فضاءات توطن التنمية الترابية؟ ماهي المبررات الموضوعية لإدماج التراب في التدفقات الاقتصادية الدولية ودعم الاستثمار العمومي لاقتصاد الجهات؟ وأي دور للامركزية وإعداد التراب الوطني في استتباب استراتيجيات التنمية الجهوية أخذا بعين الحسبان قصور الأداء التنموي الترابي لما بعد الاستقلال والإسقاط الخطي للصبغة التنموية المركزية على مستوى التراب الجهوي؟ وما البديل لذلك بتبني خيار تشاركي منسجم لتنفيذ المشاريع التنموية وإرفاقه بمخططات جهوية تراعي الفوارق الترابية على الصعيد الوطني؟

الكلمات المفتاحية:

الجهوية – التراب – الالتقائية – إعداد التراب – استراتيجية.

Summary:

Territorial issues call for a review of relations between the state and territorial communities, while working to strengthen planning and intervention tools with the aim of giving them a spatial dimension, given its fundamental role in serving integrated and sustainable development. In addition to the obstacles to territorial development in urban and rural areas embodied by these issues, we list the obligation to win the bet of convergence and ensure the consistency of regional designs for land preparation with sectoral policies on the one hand and between spatial planning and programming on the other hand, according to the problem of developing urban and rural territorial areas, as a fundamental key to reviving advanced regionalization in Morocco and maintaining its dynamism, which helps to raise questions in this regard surrounding the general problem to clarify its most important features and to deconstruct the elements of the Moroccan regional territorial reality. Why is changing this territorial reality a priority for the dynamics of the regions, meaning its development and the rehabilitation of urban and rural areas in spaces for localizing territorial development? What are the objective justifications for integrating the territory into international economic flows and supporting public investment in the economies of the regions? What is the role of decentralization and national land preparation in establishing regional development strategies, taking into account the shortcomings of post-independence territorial development performance and the linear projection of the central development formula at the regional level? What is the alternative to adopting a harmonious participatory option to implement development projects and attaching it to regional plans that take into account territorial differences at the national level?

keywords:

Regionalism – Territory – Convergence - Spatial Planning - Strategy

المقدمة:

الجهة جماعة ترابية تستمد طاقتها من موجات التغيير الوافدة عليها من محيطها، وهي مدعوة للتكيف مع حمولات هذا التغيير الجارف واستثمار إيجابياته والاستمرار في التحول السلس والتطور المناسب. وما اتساع دائرة الحقول المعرفية التي تخترق الجهة من قانون دستوري، وقانون إداري، وعلوم إدارية، وجغرافيا بشرية وما تفرع عنها من جغرافيا حضرية، واقتصاد وعلم الاجتماع، إلا برهان ساطع على وزن منظومة لا تستقيم إلا على أساس التخطيط الاستراتيجي واليقظة والاستشراف والذكاء الترابي، والزامية الاستدامة التنموية. انبثق مفهوم الجهة Région في سنة 1380 عن المصطلح اللاتيني regio المستمد من regere. وكان يعني في القرن الثاني عشر "بلد" Pays¹. يعرّف مجلس أوروبا الجهة بأنها "وحدة إدارية ترابية وسيطة، تقع بين الدولة والمستوى المحلي، سلطاتها منتخبة بالاقتراع وتستفيد من الموارد المالية لتأكيد ودعم استقلاليتها". ويعرفها الاتحاد الأوروبي بأنها "المستوى التابع مباشرة لمستوى الدولة، والذي، على قدر ما يمنح له في إطار أنظمة مركزية أو ما يمنحه لنفسه في إطار الأنظمة الفيدرالية. ومن المهم تمييز التراب عن الجهة، فالتراب مفهوم أوسع ويعبر عن جزء من الأرض، توضع حدوده بموجب اتفاقية، بينما تشير حدود الجهة إلى التجانس والتناسق. هناك العديد من المعايير لترسيم حدود الجهة، ثقافية، ولغوية، ومناخية وطوبوغرافية، وصناعية وحضرية، وفي ميدان التخصص الاقتصادي، والوحدة الإدارية، والمجالات السياسية الدولية². فوفق طريقة تنظيم الدولة، تكون المعايير المختارة لتحديد الجهة مختلفة من بلد إلى آخر. ولتحديد جهة ما، هناك حاجة إلى الشروط التالية: تسهيل دمج الأنشطة في إطار ترابي أعلى؛ والمساهمة في التقليل من الاختلالات الجهوية بين الجهات بغض النظر عن مواقعها الجغرافية أو مستويات تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وكذلك بين المناطق الغنية والفقيرة، إذ بالنسبة للأخيرة. لكن رهانات الجهوية هاته، يستبعد بلوغها إذا ما غيب النموذج الأساسي الآخر المتمثل في "الاستتراب"³ territorialisation.

تتبدى أهمية الدراسة في طرح الإشكالات الترابية التي مازالت جاثمة بقوة على المجالات القروية، وتستدعي بالتالي إعادة النظر في العلاقات التي تجمع ما بين الدولة والجماعات الترابية، مع العمل على تقوية أدوات التخطيط والتدخل بهدف إضفاء البعد المجالي عليها لما له من دور أساسي يؤديه خدمة للتنمية المندمجة والمستدامة، وفي الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية وصيانة التوازنات البيئية. وبجانب مثبتات التنمية الترابية بالأوساط الحضرية والقروية التي تجسدها هذه الإشكالات، نسردها إلزامية كسب رهان الالتئانية وضمان تجانس التصاميم الجهوية لإعداد التراب مع السياسات القطاعية من جهة وبين التخطيط المجالي والبرمجة من جهة أخرى. في هذا الصدد، تدعو الحاجة إلى إعادة النظر في التدخلات العمومية عبر نهج مقاربات أكثر شمولية، وبلورة توجهات السياسة العمومية لإعداد التراب وفق مقاربة تشاركية تروم التخفيف من الفوارق المجالية وإرساء دعائم استشرافية تنموية لترسيخ التماسك المجالي والتضامن بين الجهات.

كما تتشكل أهداف الدراسة من التركيز بالأساس على مراجعة تبني المغرب العديد من المخططات التنموية التي فشلت في تحقيق الكثير من مراميها، أهمها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقليل الفوارق بين المجالات والأوساط الترابية، بسبب إسقاط استراتيجيات التنمية على مستوى الجهات كما أعدت مركزيا. وعليه، تتغيا أيضا هذه الدراسة، وفي ظل هذه السياسات التنموية عرض السبل القمينة بتوضيح دور التراب نفسه كفاعل في التنمية الاجتماعية

¹ البلد هو "وحدة حياة وعيش"، حيث لدى السكان شعور قوي بالانتماء إلى مصير مشترك: إنه تراب معيش، وحوض شغل أو أنشطة، سواء أكان منطقة للتنمية القروية أو "كتلا" بمختلف أنواع امتداداته وفضاءاته التي تدور في فلكه. وللبلد بعد ثقافي من خلال وحدة علاقته... لذلك يتميز بدينامية صادرة من القاعدة أو من النخب المحلية. مثلا، نجد بالمغرب مثلا: بلد وزان، بلد زعر، بلد صفرو...

Réf.: J.F Troin (sous la direction): *Maroc, régions, pays, territoires*, Maisonneuve-Larose, 2002, 506 pages

² - EL MOUJADDIDI (N) et JAFARI (M), la régionalisation avancée au Maroc: Perspectives et défis, Revue Organisation et Territoire n°2, 2016, p.n°45 ss.

³ يعني الاستتراب أن البرمجة تتم على أسس محلية، ليس فقط على مستوى الجهة، ولكن أيضا في المناطق القروية الصغيرة، والجماعات، والقرى، والدواوير، حيث لكل منها خصائص ومشاكل تخصها. فعلى هذه المستويات من الاستتراب، يمكن تحديد الخصوصيات السائدة التي على ضوءها يتحقق تعريف التنمية. كما أنه من الضروري أن يلتقي جميع الفاعلين المعنيين في نفس فضاء البرمجة المحلية المندمجة.

والاقتصادية القادرة على تصور ووضع استراتيجيات تنموية¹ تتلاءم مع خصوصياتها ووسائلها وقادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.

من هذا المعطى، انطلق المغرب في تنفيذ مسلسل الجهوية المتقدمة المركزة على الدور الطبيعي للجهة في ميادين تحقيق التنمية الترابية الذاتية والمتوازنة. إنه مسلسل في بدايته وله آفاق تنموية واعدة، وإن كان التفعيل لا يخلو بطبيعة الحال من متاعب وتحديات ينبغي التغلب عليها. ومما لا شك فيه، أنه في وقتنا الحالي، يلزم تحليل الديناميات والتفاوتات الترابية من منظور الإدماج والتماسك الاجتماعي أخذاً في الحسبان فوارق مجالية مهمة على مستوى الدخل والفقر، وفي مجال الإدماج في الأنشطة والشغل والمساواة بين الجنسين والصحة والتكوين وظروف عيش الأسر، وخاصة ما يتعلق بالولوج للخدمات الأساسية ونوع السكن والولوج للعالم الرقمي وغير ذلك.

يتحدد جوهر هذه الدراسة البحثية في الإشكالية التالية: ينبغي مقارنة هذه المعطيات الجوهرية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ضمن إشكالية تنمية المجالات الترابية الحضرية منها والقروية باعتبارها مفتاحاً أساسياً لاستثاب الجهوية المتقدمة بالمغرب وللحفاظ على ديناميتها، الأمر الذي يسعف على طرح تساؤلات في هذا المضمار تحيط بالإشكالية العامة لتوضيح أهم معالمها ولتفكيك عناصر الواقع الترابي الجهوي المغربي. لماذا يكتسي تغيير هذا الواقع الترابي أولوية لدينامية الجهات، بمعنى تطوره وتأهيل الحواضر والبوادي في فضاءات توطين التنمية الترابية؟ ماهي المبررات الموضوعية لإدماج التراب في التدفقات الاقتصادية الدولية ودعم الاستثمار العمومي لاقتصاد الجهات؟ وأي دور للامركزية وإعداد التراب الوطني في استئراب استراتيجيات التنمية الجهوية أخذاً بعين الحسبان قصور الأداء التنموي الترابي لما بعد الاستقلال والإسقاط الخطي للصبغة التنموية المركزية على مستوى التراب الجهوي؟ وما البديل لذلك بتبني خيار تشاركي منسجم لتنفيذ المشاريع التنموية وإرفاقه بمخططات جهوية تراعي الفوارق الترابية على الصعيد الوطني؟

المبحث الأول: تغيير الواقع الترابي أولوية لدينامية الجهات

طرحت أسئلة حول مدى نجاعة التقسيم الترابي في خلق جهات قابلة للحياة اقتصادياً، ويمكن تسييرها من وجهة نظر إدارية ومتناسقة من وجهة نظر هوياتية، ما قاد إلى إعادة إطلاق النقاش مرة أخرى بعد ذلك بغية إنضاج حصيلة الأفكار وتمحيصها. وقد وضعت مفاهيم الجهة والجهوية على رأس اهتمامات صناع القرار، ولا سيما من خلال تعميق البحث في الجهوية المتقدمة. تطورت الجهة كمعطى ترابي بالمغرب حين استهدفت في نفس الوقت الكيان المادي والمجموعة الترابية التي لها كقاسم مشترك مجموعة بشرية، أو حتى المجموعة التي لها وظيفة اقتصادية، أو تلك التي تقع تحت تأثير المدينة، أو في الأخير، تلك التي لها قاعدة إدارية أو مؤسسية.

ففي البداية، كانت سياسة الدولة تعتمد على الإطار الإقليمي لتوطيد سلطتها سياسياً وإدارياً، لكنه أبان عن عجزه أمام الفوارق المجالية في فترة ما بعد الاستقلال، ليحل محله إطار الجهة بمؤسسات إدارية ومالية جديدة على المستوى الوطني والجهوي لإعادة تنشيط التنمية الجهوية. وتلخصت المبادئ الجهوية بالمغرب في ثلاثة محاور: دوافع سياسية هدفت إلى ديمقراطية المؤسسات الجهوية وتفعيل اللامركزية ودوافع اقتصادية أملت متطلبات التنمية الجهوية ودوافع اجتماعية لها علاقة برواسب التمييز المجالي الذي كرسه عهد الحماية.

كيف تطور الواقع الترابي الجهوي بالمغرب؟ وماهي المبررات الموضوعية لتجاوز صبغة تراب المشروع أو المشروع المنزّل من القمة إلى القاعدة؟

المطلب الأول: تطور الواقع الترابي الجهوي بالمغرب

أصبحت الجهة في المغرب مطالبة بالإسهام في التنمية الشاملة وفي تنسيق مختلف تدخلات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الجهوي والمحلي، وذلك بحكم العديد من المبررات والقرارات التي حتمت إعادة النظر في مفهوم الجهة والجهوية. فبالرجوع إلى السياق التاريخي، نجد أن الجهوية في المغرب عرفت إرهابات ما قبل النشأة، حيث عرف تاريخ المغرب تطوراً لواقعه الترابي اتخذ شكل مجموعة من التقسيمات لجغرافيته، أملت دواعي سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

¹ Construire la dynamique des territoires, ouvrage collectif, S/D, LOINGER (G) et NEMERY (J-C), le Harmattan, 1997, p.62.

وأثبتت التجارب والمشاريع التنموية إشكالية معقدة تطلبت مقاربة جديدة في التخطيط والإنجاز والتمويل بالإضافة إلى الخصوصيات السوسيو-ثقافية للمجالات الترابية، وهذا في حد ذاته ما يتطلب تحديد سياسة واضحة للتنمية الترابية وإرادة لبلورتها والسهر على تنزيلها.

على هذا الأساس، كيف يستقيم الحديث عن الديناميات الترابية ومؤهلات الجهوية؟ وكيف تصبح الحواضر والبوادي فضاءات توطين للتنمية الترابية؟

الفرع الأول: الديناميات الترابية ومؤهلات الجهوية

منذ نهاية التسعينات، دخل المغرب مرحلة متقدمة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أفرزت تحولات عميقة أولها نتائج على المستوى الترابي، وأحد أبرز مؤشراتهما هو إدراج إشكالية الجهة والجهوية ومفهوم التراب في مقدمة الأولويات الوطنية مع تنظيم نقاش عام حقيقي حول هذه المفاهيم الأساسية. كما يصعب الحديث عن إشكالية الجهة دون التعرف عن مسارها. في هذا النطاق، عرفت الحركة الترابية الجهوية في بداية الأمر تساكنا بين تراب وظيفي وتراب رسمي، قبل أن يتجاوز التراب مهام القيادة لتحمل مسؤولية التنمية، وصولاً إلى محطة الارتقاء بالمجموعات الجهوية الكبرى إلى الجهة المؤسسية.

الفقرة الأولى: تساكُن بين الجهة الجغرافية والجهة الوظيفية

لقد برز مفهوم التراب بمعانيه المتعددة على مدار العشرين سنة الماضية على جميع مستويات التفكير والإدارة، وترسخت الجهة كأداة لإدارة التراب وكمعطى سياسي وتنظيمي أنتج زخماً ولد حركة اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية. فكانت بداية أوج نضج هذه الحركة سنة 1997 حين حدثت ولادة 16 جهة مؤسسية.

ويطرح مفهوم "تراب"، الذي عمم استخدامه حديثاً، مشكلة تعريف متضارب حوله. والحقيقة أن هذا المصطلح غالباً ما يؤخذ على أنه انتقال من فضاء قائم على انتماء المجموعات البشرية إلى فضاء اجتماعي وثقافي، وإطار حياة وهيئة ترابية، ومنطقة تأثير سياسي أو مشروع تنموي. وهكذا، فإن التراب أو "الترابات" تبدو وكأنها حقيقة جغرافية شيدت عبر القرون اجتماعياً من قبيل مجتمعات منظمة تلبية لاحتياجاتها التسييرية والأمنية والتنموية. وبما أن التراب الوطني مكوّن رئيسي للهوية الوطنية، فإن "الترابات" الفرعية المنبثقة عنه تشكل مكونات للهويات الجهوية والمحلية، لأن هذه الهوية يتم تعريفها بالإحالة إلى ترابها الذي يكون الأساس المادي للحياة الجماعية في سياق الاستمرارية التاريخية للمجتمع.

نقف على ثنائية من صنف آخر تعقد المسألة الترابية، تكمن في الإطار الترابي للبلاد وتطوره الحديث. إذ نقارب الجهوية الإدارية التي ينبغي الفصل داخلها بين الجهوية الإدارية اللامركزية والجهوية الإدارية مع عدم التركيز تكون فيها الجهة عبارة عن مقاطعة إدارية خاضعة للسلطة الرئاسية للمؤسسات وذات طابع وظيفي حيث تعتبر فضاء ترابياً لمهمة محددة من مهام الدولة دون أن يقتضي الأمر تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلالية الذاتية.

وفي حقيقة الأمر، هناك غايتان لإنتاج "التراب" \ "الترابات": الأول، موجه للقيادة وهو مطابق للتراب القانوني، ويحيل على الإنتاج الرسمي للتراب من قبل الدولة. والثاني، المطابق للتراب الحقيقي أو الفعلي، ويتعلق بالتراب \ الترابيات التي لا تنشأ عن إرادة الدولة، ولكن من الواقع الجغرافي والاقتصادي والإنساني للمجالات التي تجعلها مختلفة عن بعضها البعض. يتداخل هذان الإطاران الترابيان، وأحياناً يستند تعريف التراب الرسمي على حدود التراب الحقيقي. ويمكن إنتاج التراب، ليس بالضرورة من قبل السلطات العمومية، ولكن من خلال أدوار الفاعلين بتأثيرهم على الوسط الطبيعي من خلال تغيير المشهد، إنها الجهة الجغرافية. ولتحديد فضاءات تتميز عن بعضها البعض، طورت الجغرافيا نهجاً قائماً على مبدئين تتابعا مع مرور الوقت: التجانس والوظيفية. وبالفعل، كان تقسيم التراب الوطني بالمغرب إلى مناطق جغرافية وفق نفس المبدأ حين برزت الجهة الوظيفية بقوة خلال العشرين سنة الماضية، كانعكاس لأهمية التحولات الاقتصادية والاجتماعية منذ التسعينيات.

الفقرة الثانية: من جهة متجانسة إلى جهة وظيفية مؤطرة بالمدن

بالمغرب، ترجمت التحولات الحديثة والمتسارعة على المستوى الترابي، الاقتصادية منها والمجتمعية، ببنيات جهوية معقدة لم يعد بالإمكان مقاربتها بالمعايير التقليدية، في وقت، تكثفت فيه الأبحاث في الجغرافيا واقتصاديات التراب باستعمال أدوات تحليل دقيقة وغطت عمليا، خلال التسعينات والعقد الأول من هذا القرن، كامل التراب الوطني.

أ- دور متر ايد للمدينة ونشاط اقتصادي متنامي

في منتصف السبعينيات، اختبر "بيجين هوبر" Béguin Hubert معايير جديدة لفهم تنظيم المجال في المغرب، بالاعتماد على إشعاع المدن ومناطق الجذب، الكبيرة والصغيرة، من خلال التدفقات التي تنبعث منها أو تجذبها. ويحتم هذا النهج استخدام ثلاثة معايير بشكل أساسي: الأول يتعلق بدور البنيات الحضرية في تنظيم المجال، ودور شبكات المدن وتسلسلها الهرمي وتبعياتها. والثاني يكمن في الإمكانيات الاقتصادية المتباينة لمختلف "الترابيات" التي تتألف منها البلاد. والثالث، وهو الأهم، استقطاب المجال من قبل المدن مما يمكن من تحديد مناطق نفوذها. وهكذا حدد "بيجين" وللمرة الأولى تسع مناطق كبرى: الوسط الغربي، والشمال الغربي، والشمال، وسبو، والشرق، وجهة الدار البيضاء، وجهة مراكش، والجنوب الغربي، والجنوب.

بعد ذلك، وعلى مدى العقدين الماضيين، سُنَّجَم العديد من الدراسات وتجمع أيضا معايير مختلفة للاستتباب بالمغرب اعتمادا على الجهة الوظيفية. وقد تمت الدراسات على صعيد الجهة وناذرا ما استهدفت صعيد التراب الوطني، إلى أن كانت محاولة إعداد التصميم الوطني لإعداد التراب الذي انطلق على أساس حساب المنتج الداخلي الخام لكل إقليم وعمالة، حين حددت وصنفت "المجالات الفرعية من حيث الأفاق الاقتصادية"¹.

ب- من تراب القيادة إلى تراب التنمية

ينبغي متابعة التطور الأخير لعلاقة الدولة بالمجال والتراب من خلال الإنتاج الرسمي للترابيات. ويتجسد المؤشر الرئيسي لهذه العلاقة في التقسيم الإداري للتراب الوطني إلى كيانات ذات خصوصية وتختلف عن بعضها البعض. ويفيد منطلق هذه التقسيمات وأهدافها ليس فقط في هذه العلاقة، ولكن أيضا في تطورات الدولة نفسها.

1. تكثيف التقسيم الإداري

حتى نهاية التسعينات، وبشكل أدق، حتى مراجعة دستور سنة 1996، لم يكن الشاغل الأول للدولة المغربية هو إنتاج "ترابيات" متعددة ذات هويات محددة وتشكل التراب الوطني، حتى لا يغيب عن أذهاننا أن علاقة الدولة المغربية بترابها الوطني كانت صدامية إلى حد ما لأن هذه الدولة بنيت على مبدأ مركزية المجال الترابي غير المتجانس نسبيا ويتكون من مناطق أكثر أو أقل ارتباطا ببعضها البعض، بما في ذلك "المغريان": أحدهما حول مدينة فاس والآخر حول مدينة مراكش. ونتيجة لذلك، لا يمكن أن يواكب الاتجاه المركزي القوي بناء مناطق متنوعة ومحددة. بل ستركز جهود الدولة المستقلة بشكل أساسي على تكثيف تقسيم إداري يتمثل هدفه الأول في تأطير وخلق أكبر عدد من الأنظمة أو الشبكات الوسيطة والرابطة مع السلطة المركزية.

إن التقسيم الإداري الذي استمد جذوره من فترات ما قبل الاستعمار والاستعمار نفسه، كان موضوع تنقيح منذ تاريخ بداية الاستقلال إلى اليوم مع تسارع في الوتيرة خلال سنوات التسعينات. في بداية هذه السنوات، كان في البلاد 40 إقليما و9 عمالات وولايات، بينما في سنة 1960، أي بعد سنوات قليلة من الاستقلال، كان لديها 15 إقليما وعمالة واحدة فقط، الدار البيضاء. وفي الوقت نفسه، شرعت الدولة في تقسيمات فرعية متتالية لمجالها الوطني، في اتجاه تكثيف الشبكة الإدارية. منذ ذلك الحين، واصلت هذا الزخم من خلال مضاعفة الأقاليم والعمالات والدوائر والولايات، مع تقوية الشبكة التي اتسمت برخاوتها من قبل، لترسيخ سلطة الإدارة والاقتراب من المواطنين.

يسير المغرب اليوم على أساس تقسيم مكثف ومتسلسل هرميا يجمع العديد من العمالات المتجاورة: أولا الولاية، كانت هناك 17 منها منذ التقطيع الأخير في سنة 1999 هدفت من حيث المبدأ إلى أن تكون بمثابة إطار للتنمية طويلة الأمد للتكتلات الكبرى. ويوجد تحت الولاية الإقليم أو العمالة بإحصاء 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات دائرة. وبعد المرحلة الوسيطة

¹Naciri, 2002, cité par Berriane Mohamed, Dynamiques territoriales et politiques publiques : territoires fonctionnels et territoires officiels p. 31-60, LE MAROC AU PRÉSENT, D'une époque à l'autre, une société en mutation, 2015 .

<https://books.openedition.org/cjb/998?lang=fr>

للدوائر، نصل إلى أصغر وحدة إدارية وهي الجماعة، سواء كانت حضرية أو قروية، مقسمة إلى دوائر قروية (قيادات) أو إلى دوائر، أو أحيانا تقسيمات حضرية. في سنة 2014، شكلت هذه الشبكة 160 دائرة و1547 جماعة منها 249 حضرية و1248 قروية. فعلى جميع هذه المستويات، يشكل رجال السلطة وسائط للحكومة المركزية على المستوى المحلي. ومن أعلى الهرم إلى قاعدته يوجد والي الولاية، وعامل الإقليم، ورئيس الدائرة أو قائد الدائرة، والباشا بالمقاطعات الحضرية والقائد بالمقاطعة القروية. أما في ممارسة وظائفهم، يتم مساعدة هؤلاء من طرف الخلفان ويوظفون في علاقاتهم مع السكان خدمات الشيوخ في الوسط القروي والمقدمين في الوسط الحضري.

2. الارتقاء بالمجموعات الجهوية الكبرى إلى الجهة المؤسسية

بدأت الدولة في تحديد المجموعات الجهوية الرسمية الكبرى في سنة 1971، عندما أحدثت سبع جهات اقتصادية، كان الغرض منها تزويد البلاد بتأطير ترابي للتخطيط. ويهدف الحصول على هذه الجهات، قامت بتجميع الأقاليم والعمالات المتجاورة فيما بينها لتشكيل سبع مناطق رئيسية. وإضافة إلى حقيقة أن الحدود كانت مصطنعة إلى حد ما، لم يكن لهذه الكيانات الجهوية سلطة اتخاذ القرار أو التدبير؛ فقد يلجأ إليها للتشاور عند وضع مخططات التنمية. ومهما يكن من أمر، وقع انتقال من الإقليم إلى الجهة فور صدور ظهير 16 يونيو 1971 الذي شكل إطارا مرجعيا لأول تجربة جهوية بالمغرب على المستوى المؤسسي. وقد عرف الفصل الثالث من الظهير المذكور الجهة بأنها إطار اقتصادي لتنفيذ وتنسيق الأشغال والدراسات المتعلقة بالمناطق والعمل على ازدهارها. وعرف أيضا المنطقة، حسب الفصل الثاني من نفس الظهير، كمجموعة من الأقاليم التي ترتبط بينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، للسهر على إنجاز البرامج قصد تحقيق التنمية المنسقة والمتوازنة لمختلف أجزاء البلاد.

تضمن التقسيم الجهوي لسنة 1971، سبع جهات اقتصادية هي: جهة الجنوب ومركزها أكادير، جهة تانسيفت ومركزها مراكش، والجهة الوسطى ومركزها الدار البيضاء، والجهة الشمالية الغربية ومركزها الرباط، والجهة الوسطى الشمالية ومركزها فاس، والجهة الوسطى الجنوبية ومركزها مكناس، وأخيرا، الجهة الشرقية ومركزها وجدة.

في نهاية التسعينات، وبشكل رسمي في سنة 1997، اعتمد تقسيم جديد إلى 16 جهة وكانت له أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، واعتمدت أيضا معايير التجانس والتكامل الطبيعي والبشري والتكامل الوظيفي والمعياري السياسي والحيوي-استراتيجي. واستنتج تحسن في التقسيم وفي محتواه الترابي بشكل كبير مقارنة بسنة 1971 بتناسب الجهات الجديدة بشكل أفضل مع الواقع البشري والاقتصادي، بل والتاريخي للمجال المغربي، ارتكازا على مجموعات جغرافية محددة من فترة طويلة، كمنطقة طنجة - تطوان أو مراكش - تانسيفت. وحملت تسميات ذات صلة بالمجموعات البشرية التي تغطيها، كمنطقة الغرب - شراردة - بني حسن أو منطقة دكالة - عبدة، أو حتى منطقة الرباط التي جمعت بسلا وزمور وزعير. كما يتبين، يظهر استخدام أسماء القبائل الكبرى في تعريف وتسمية هذه الفضاءات الجهوية تطورا مهما للغاية ربط هذه الجهات بالواقع الإنساني والاجتماعي.

وبناء على التقسيم الجهوي لسنة 2015، قلص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة إدارية بالمملكة، وأعيد توزيع العمالات والأقاليم بناء على معايير تقنية توفق بين الأهداف المتوخاة من الجهوية المتقدمة وحقائق هيكلية التراب الوطني. وبناء على التقسيم الجديد، فإن عدد العمالات والأقاليم بكل جهة، تراوح ما بين إقليمين، كما هو الحال بجهة الداخلة وادي الذهب، وتسعة أقاليم، كما هو الحال بالنسبة لجهتي فاس - مكناس والدار البيضاء - سطات. إداريا، أصبح المغرب يتألف من 12 جهة، وكل جهة تنقسم إلى عدة أقاليم وعمالات¹. في المجموع هناك 75 عمالة وإقليما و1503 جماعة. يرأس كل جهة رئيس مجلس جهوي منتخب بالتوازي مع والي جهة معين. كما يرأس الإقليم/العمالة رئيس مجلس إقليمي/عمالة منتخب بالتوازي مع عامل إقليم/عمالة معين. يوجد مقر عامل الإقليم في عاصمة الإقليم التي هي إحدى مدنه، ويسمى هذا المقر عمالة الإقليم مع التنبيه على تفادي خلطها مع وحدة التقسيم الإداري العمالة. كما يحمل الإقليم عادة نفس اسم عاصمته، عدا إقليم فكيك وعاصمته بوعرفة، وإقليم بولمان وعاصمته ميسور، وإقليم شتوكة آيت باها وعاصمته بيوكري، وإقليم الحوز وعاصمته تحناوت. توجد العمالات فقط في الحواضر الكبرى: الرباط، الدار البيضاء، فاس،

1 الإقليم هو عبارة عن وحدة تقسيم إداري يضم مدنا وقرى، بينما العمالة تشبه الإقليم عدا أنها تؤسس عموما في المراكز الكبرى.

مراكش، وجدة ومكناس. ينقسم الإقليم إلى دوائر وبلديات/باشويات، ثم إلى قيادات ومقاطعات (حضرية) وجماعات قروية وحضرية. كما تنقسم العمالات إلى بلديات ومقاطعات (حضرية) وجماعات حضرية. وتوجد أيضا وحدات تقسيم أخرى تسمى عمالات مقاطعات، يوجد منها 8 بعمالة الدار البيضاء.

كرونولوجيا مسلسل الجهوية بالمغرب: التنمية المحلية¹

التأسيس للامركزية و انطلاقة الجهوية		
المرحلة 1	1959	التنظيم الترابي للمملكة
	1960	الميثاق الجماعي المنظم بظهير، للمجلس الجماعي سلطة تداولية جد محدودة
	1971	إحداث الجهات الاقتصادية: جهات بدون سلطة اتخاذ القرار
	1976	الميثاق الجماعي، إطار مرجعي للجماعات المحلية
	1992	الارتقاء بالجهة إلى جماعة محلية
جهوية ضيقة		
المرحلة 2	1997	تبي القانون التنظيمي 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات واختصاصاتها
	2001	انطلاق برنامج دعم التنمية الاقتصادية
	2002	الارتقاء بالجماعات المحلية كأساس للتنمية الاقتصادية
	2004	الدورة الأولى للمجلس الأعلى لإعداد التراب
	2006	بنود تمويل خصوصية في قانون المالية
جهوية موسعة		
المرحلة 3	2010	وضع اللجنة الاستشارية للجهوية
	2011	دسترة الجهوية (الفصل الأول من الدستور) - دسترة التصميم الجهوية لإعداد التراب
	2015	انتخاب رؤساء الجهات ونقل الاختصاصات والإمدادات المالية الذاتية
	2015	تبي القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
	2016 لغاية هذا التاريخ	نشر 70 نصا تطبيقيا

الفرع الثاني: الحواضر والبيوادي فضاءات توطين التنمية الترابية

يمكن أن يساهم التدفق التلقائي للمهاجرين القرويين نحو المناطق الحضرية في زيادة معدلات الفقر والبطالة، والحاجة إلى سكن لائق والاستهلاك المفرط، والتأثير سلبا على الإنتاجية. ولتجنب هذه المواقف، من المهم تطوير العلاقة المربحة للجميع بين المناطق الحضرية والقروية وإدراج المناطق القروية في استراتيجية التنمية الترابية حتى يُتسنى لها توطينها واحتضانها، باعتبارها احتياطا مجاليا للسلع القابلة للتصدير ومنافع للراحة ولتحسين نوعية حياة المواطنين في المناطق الحضرية. كآلية لتقوية الروابط الحضرية والقروية، يمكن تطوير الشراكات الحضرية - القروية التي من شأنها المساهمة في تنمية شاملة ومستدامة للمغرب.

فكيف يتيسر للحواضر أن تصبح فضاءات ترابية لإنتاج الثروة جهويا، وفرصة لانطلاقة تنمية جهوية؟ وأين تكمن تحديات الروابط الحضرية والقروية؟ وما هو أثرها على التماسك الترابي الجهوي؟

الفقرة الأولى: الحواضر فضاءات ترابية لإنتاج الثروة جهويا

1. المعطى الحضري فرصة لانطلاقة تنمية جهوية

Dialogue Maroc OCDE sur les politiques de développement territorial OCDE, 1. Synthèse et Principales Recommandations, 2018, P. 17-¹

يندرج التوسع الحضري بالمغرب ضمن ظاهرة عالمية تتميز بتمركز في المدن وعلى حد سواء للسكان ولإنتاج الثروة. إذ يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن اليوم، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 66٪ في سنة 2050، بينما تنتج المدن حاليا 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لا يخرج المغرب عن هذه القاعدة، توجد به ثمانية فضاءات حضرية كبرى يزيد عدد سكانها عن 500000 نسمة: الدار البيضاء، الرباط - سلا - تمارة، طنجة، فاس، مراكش، أكادير، مكناس ووجدة. ويتمركز بالمناطق الحضرية ما يقرب من 65٪ من سكان المغرب و75٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني¹.

يبرر هذا المعطى استراتيجية التوسع الحضري في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع إرادة سياسية مؤكدة لإعادة النظر في توجيه الاستثمار لصالح المناطق الأقل حظا، مما مكن من بدء عملية تنوع مجالية للأنشطة المخصصة سابقا لقطب الدار البيضاء. ومن جانبه، دخل ميناء طنجة المتوسط، ثاني أكبر ميناء في إفريقيا، الخدمة في سنة 2007، ولديه قدرة إجمالية بلغت آنذاك 3 ملايين حاوية قبل أن ترتفع إلى 8 ملايين في سنة 2016.

2. تداعيات التوسع العمراني والحاجة إلى بنيات حضرية

غالبا ما تكون ظاهرة التوسع العمراني للمدن مصحوبة باحتياجات مهمة في مجال العقار، حيث قدر الطلب السنوي على العقار الحضري بنحو 7000 هكتار، لاستيعاب السكان في العقود القادمة ولتلبية احتياجات الإسكان والتجهيزات ومناطق الأنشطة الاقتصادية وتكلفة 8,1 مليار درهم. سيذهب جزء كبير جدا من هذا النمو إلى التجمعات الكبرى، وفي المقام الأول، الدار البيضاء، التي لا تزال تحتل مركز النظام الحضري الوطني، ولكن أيضا في الآونة الأخيرة طنجة التي شهدت انفجارا في المناطق الحضرية المحيطة، بالإضافة إلى مراكش ومجموع تمارة، الرباط، سلا، القنيطرة².

يعرف نظام العقار بالمغرب إكراهات قانونية كما هو الشأن في تديره وممارساته، من معرفة وتوافر وأمن. كما توجد إكراهات في تناسق التنمية الحضرية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي للسكان المعنيين. وتكمن أساسا في تعقد وثقل المقتضيات القانونية المعتمدة، وتعدد أنظمة حيازة العقار، وانخفاض نسبة الممتلكات المسجلة: حوالي 10٪ في الجماعات القروية³، وعدم تحيين البطاقة العقارية. ورغم الصعوبات، استمرت الاستثمارات العمومية الكبرى البارزة في تطوير خط القطار السريع طنجة - الدار البيضاء وهو بالمناسبة أول خط قطار عالي السرعة في إفريقيا، واستكمال تمويل المركب المينائي الناظور - غرب المتوسط، وإطلاق عرض طلبات حول ميناء القنيطرة الأطلسي في يناير 2016. زد على ذلك تعزيز العديد من المدن الكبرى في المغرب بشركات التنمية المحلية كطريقة جديدة لتدبير الخدمات العامة المحلية مثل، الدار البيضاء المواصلات التي تعد واحدة من أولى شركات التنمية المحلية التي رأت النور سنة 2008 لاستغلال شبكة الطرامواي وتحديث دراسات مخطط التنمية الحضرية للدار البيضاء الكبرى.

بالتأكيد، تستحق هذه الممارسات الجيدة التي طورها المغرب الإسناد في إطار رؤية شاملة وتناسق سياسات واستراتيجيات التعمير والنقل، لأن الزحف العمراني يثير أيضا مسألة المناخ ورهان نقل الأشخاص والسلع التي تتطور تلقائيا لدعم التركيز الحضري للنشاط الاقتصادي خارج المدارات الأولية للمدن. لكن هذه الدينامية لها عواقب تعوق تحقيق الطموحات الوطنية للنمو واحترام البيئة. فأمام هذا التناقض، كان من اللازم أن تتدخل السلطات العمومية باقتراح الحلول المناسبة لوسائل النقل العمومي والمضي قدما في التخطيط لدمج التنمية الاقتصادية والإسكان والنقل في نفس الرؤية. ففي جميع أنحاء العالم، نرى بالفعل أن تركيز السكان وإنتاج الثروة في المناطق الحضرية الكبرى لا يترافق مع الإدراج الكلي في ديناميات التنمية.

كما تتفاقم بالفضاءات الحضرية الكبرى معضلة عدم المساواة من حيث الدخل بالنظر إلى الأثمنة المتعلقة بالسكن في المدن، التي يمكن أن تكون أعلى مما هي عليه في المناطق الأخرى، زيادة على الأبعاد الأخرى للحياة الكريمة من سكن وصحة وتعليم، وما إلى ذلك. وكنموذج، توضع حالة مدينة الدار البيضاء مشاكل التعايش على نفس التراب الحضري بين النجاحات الاقتصادية الكبرى وغياب الإنصاف الصارخ، فهي تعتبر موطن أول ميناء تجاري في المغرب ومركز مالي واسع

¹ OCDE (2018), Dialogue Maroc-OCDE sur les politiques de développement territorial : Enjeux et Recommandations pour une action publique coordonnée, Éditions OCDE, Paris. P. 29 <http://dx.doi.org/10.1787/9789264302884-fr>

² Banque mondiale, Pour une nouvelle stratégie de mise en œuvre et de gouvernance de l'urbanisme et de l'aménagement urbain : défis, contraintes et leviers d'action, revue de l'urbanisation au Maroc (PROJET P164989), Mai 2018, p. 10

³ مديرية إعداد التراب، يوليوز 2017، دراسة تتعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتدبير العقار. رؤية استشرافية وطنية لتدبير العقار

النطاق (الدار البيضاء للتمويل-CFCCity) الذي يشهد بالفعل نموا واعداء. ومع ذلك، لا يزال معدل البطالة مرتفعا في هذه العاصمة الاقتصادية¹.

الفقرة الثانية: تحديات الروابط الحضرية والقروية وأثرها على التماسك الترابي الجهوي

نعالج شكلين من العقبات، أولهما يكتسي طابعا اقتصاديا والثاني ذو طابع اجتماعي وتربوي.

1. عقبات ذات طابع اقتصادي

تعد المناطق القروية موطننا لمعظم الموارد الطبيعية ووسائل إنتاج الحبوب الزراعية والمواد الخام ويتشكل معظم سكانها من الشباب. وتمثل المقومات الطبيعية والديموغرافية فرصة وتحديا على حد سواء، ولا سيما عند إحداث المرافق العمومية كالتعليم والصحة وخلق فرص الشغل، خصوصا للشباب والنساء.

ويقدر عدد السكان القرويين في المغرب بـ 13,4 مليون مقابل عدد السكان الحضريين البالغين 20,4 مليون². وتتميز المناطق القروية بطابعها غير الساحلي وبقلة التجهيز في بنيتها التحتية الأساسية، الأمر الذي يبقها عرضة للعديد من التحديات.

إن الاقتصاد القروي متنوع قليلا من حيث بنيته الإنتاجية ولا يزال يركز على الفلاحة التي تعتبر القطاع الوحيد الذي يوفر فرص الشغل في العديد من المناطق القروية بنسبة 80% من العمالة القروية

2. عقبات ذات طابع اجتماعي - تربوي

في المجالات القروية، يتحالف عدم الإنصاف الترابي مع عدم الإنصاف الاجتماعي والاقتصادي. مستوى التعليم في المناطق القروية لا يزال منخفضا، وتعرف أيضا عدم كفاية مناصب الشغل والفقر وانعدام ولوج المرافق العمومية، وكلها حاجيات لا تقبل التأجيل. على سبيل المثال، معدل التمدريس قبل الالتحاق بالمدرسة يصل إلى 19% بالنسبة للأسر الأكثر فقرا، و85% بالنسبة للأسر الأكثر ثراء في المناطق الحضرية. رغم أن المناطق القروية استفادت من العديد من البرامج بما في ذلك "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"³، ورغم وضع البرامج والاستراتيجيات الطموحة لصالح المناطق القروية، فالملاحظ أن الروابط الحضرية والقروية لم تستغل ما فيه الكفاية كمحرك لنمو وتنمية المناطق القروية ذات العلاقة بالأقطاب الحضرية. علما أن التنمية الترابية تتطلب شراكات حضرية - قروية فعالة لبلوغ تماسك المجالات الترابية ونجاعة الإنفاق العام. فالمدن تشكل رابطا مهما للوصول إلى سوق المنتوجات انطلاقا من المناطق القروية. وبالتالي، فهي تتيح خلق فرص اقتصادية لسكان القرى. هناك تطور متواز بين المدينة والقرية، لأنه لا يمكن للمدينة أن تتطور على أساس رصين إلا إذا طورت من تدفقاتها نحو المجال القروي لتكثيف تنميته، مما ينعكس بالإيجاب على المدينة من خلال تبادل المنتوجات⁴.

المطلب الثاني: المبررات الموضوعية لتجاوز صيغة تراب المشروع

من ركائز تنمية التراب ضمان استدامة ثمار التنمية للأجيال الحالية وتمتعها بها بشكل دائم، شأنه شأن الأجيال المقبلة. ولئن كانت الاستدامة ضمنية في عملية التنمية، فإن التجارب المختلفة في العالم بينت أن العديد من الأقطار سجلت نسب نمو مرتفعة لفترات طويلة دون أن يكون ذلك مانعا من الوقوع في أزمت كبيرة وانقطاع حلقات التنمية. في هذا المضمار،

Réf. le Haut-Commissariat au Plan (HCP) : entre 2018 et 2019, les régions où le taux de chômage est le plus élevé sont la région de 1 Casablanca-Settat (25%), Rabat-Sale-Kenitra (15,8%), Fès-Meknès (11%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,9%) et la Région orientale (9,9%).

² حسب الإحصاء العام لسكان والسكنى لسنة 2014

³ "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، استراتيجية اجتماعية واقتصادية هادفة إلى توسيع ولوج المرافق الاجتماعية الأساسية، وإنعاش الأنشطة. تولد هذه المبادرة فرص الشغل والدخل المستقر، وتبني إجراءات إبداعية أمام القطاع غير المهيكل، (تابع) وتساعد أيضا الأشخاص الذين يعانون من أوضاع هشّة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد أطلقت في سنة 2005، والبرنامج الوطني لمحاربة التفاوتات الاجتماعية والترابية في العالم القروي (-PNLDST 2016). (2022).

Isnard H. H. Beguin, L'organisation de l'espace au Maroc. In: Méditerranée, deuxième série, tome 22, 3-1975. p. 79 ; 4

https://www.persee.fr/doc/medit_0025-8296_1975_num_22_3_1625

تطفو على السطح أهمية العناصر الأساسية للتنمية بالاعتماد على الذات والمؤهلات الداخلية للبلاد أو الجهة. كما يعتبر التوازن من أهم الركائز في التنمية ويشمل الأنشطة والموارد والفئات الاجتماعية والمناطق والأبعاد. فالتنمية كل لا يتجزأ وتشمل كل الحقول وأي اختلال يصيبه تكون له نتائج وخيمة على المدى المتوسط والطويل حتى وإن لم يظهر على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب التنمية توفر سوق تجارية استهلاكية من حجم محدد على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وحتى العالمي. وهذا ما يجعل التوجه نحو الاندماج في مجموعات مجالية كبرى وتكوين كيانات ترابية كبرى تكون ركيزة مجالية وديمقراطية للمؤسسة الاقتصادية نتيجة اقتصادات الحجم تضمن التنوع. ما هي التنمية، أولاً؟ وما أهمية إدماج التراب في التدفقات الاقتصادية الدولية؟

الفرع الأول: في أهمية (إعادة) تعريف مفاهيم التنمية

تعتبر التنمية من العناصر الأساسية للاستقرار والتقدم الاجتماعي والإنساني، وهي عبارة عن عملية تقدم ونمو تكون بشكل جزئي أو شامل وباستمرار، تتفاوت بأشكالها، وتركز على تحقيق الرقي والتقدم في مجالات الحياة الإنسانية، والمضي قدماً بالإنسان نحو الاستقرار المعيشي والرفاهية، وتلبية متطلباته بكل ما يتماشى مع احتياجاته وإمكانياته في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. وباختصار، في هذا السياق، هناك تنمية طبيعية، وهي القدرة على الارتقاء بالموارد وتجديدها باستمرار، واستخراج مجموعة من العناصر واستحداثها بحيث تكون قادرة على إفادة الطبيعة وخدمتها، وأيضاً تنمية بشرية تقوم بعملية تطوير شاملة لعقل الإنسان في المجالات العلمية والتوعوية الإنسانية بكل ما يتعلق بالمستجدات في مجال العلم.

ما هي مدلولات وحمولة التنمية والتنمية المحلية بالتحديد؟ وماهي التنمية الترابية ومكوناتها؟

الفقرة الأولى: مدلولات وحمولة التنمية والتنمية المحلية

1. ماهية التنمية؟

برز مفهوم التنمية في نهاية الخمسينات من القرن الماضي حين ظهرت نظرية التطور الداخلي، بقلم جون فريدمان ووالتر ستوهر كمقاربة إرادية مبنية على منطقة ترابية محددة، وتتصور التنمية كنهج ينطلق من القاعدة إلى القمة، بتفضيلها الموارد الداخلية. تنطلق من التقاليد الصناعية المحلية مع الإصرار بشكل خاص على أخذ القيم الثقافية في الاعتبار واستخدام الأساليب التعاونية. وللتنمية المحلية مرجعية سياسية واقتصادية تنطلق من سياسات اللامركزية في الثمانينيات.

إنها توسيع الثروة وتحسين شروط الحياة للسكان بالمجالات الترابية. وهي عملية إرادية تستدعي تدخل الإنسان لتحقيق أهداف محددة، ومفهوم يعبر عن إجراءات توجيهية ينتظر منها خلق تفاعل بين الطاقات والإمكانات الموجودة في المجتمع والنسق الاجتماعي والاقتصادي. يتمثل أساس هذه العملية المقصودة في إحداث تغيرات ذات بعدٍ وظيفي وهيكلية داخل نفس المجتمع بغية تمكينه من البقاء وتحقيق نموه. كما يمكن اعتبارها انتقال اقتصاد معين إلى مستوى أعلى، خلال فترة زمنية محددة، مما يخرج الجهد الإرادي المبذول من دائرة التنمية التلقائية التي تحدث الاقتصاد لخلق شروط إنجاز نمو للتراكم المادي للثروة الناتج عن تحسين أجور ومداخيل مختلف الشرائح الاجتماعية. الشيء الذي يؤدي إلى تطور المستوى المعيشي للسكان ويمكنهم من موارد مهمة للارتقاء بالتجهيزات والمرافق الاجتماعية نحو الأفضل ويقودهم نحو تحول نوعي مستدام ومستقل ومتوازن.

2. ماهية التنمية المحلية؟

تعرف التنمية المحلية بالقيام بمجموعة من العمليات، والأنشطة الوظيفية، الرامية إلى تتبع وتقييم طبيعة حياة الأفراد، والوقوف عند السلبيات المجتمعية، واقتراح حلول لها، للتقليل من تأثيرها على المجتمع، أو معالجتها بشكل كلي. وتسعى إلى النهوض بالمجالات المكونة للمجتمع المحلي، الشيء يتطلب دعم سلوك الأفراد، وصقل مهاراتهم حتى يتمكنوا من تطوير أنفسهم، مما ينعكس بالإيجاب على مجتمعهم وبالتالي، يؤدي إلى نمو العديد من القطاعات المحلية المؤسسية، والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، القمينة بتوفير كافة الخدمات الأساسية للأفراد، من وسائل نقل، ومؤسسات تعليمية، وقطاعات عامة، وغيرها. هي عملية تشمل كافة مكونات المجتمع، ولا تلغي وجود أي عنصر من عناصره وتسهم في تطوير المجتمع لأنها تعتمد على مجموعة من الاستراتيجيات، والمخططات الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية،

والتعليمية. كما أنها تهدف إلى الاستفادة من كافة الموارد، بمعنى أنها تسعى إلى جعل الموارد الأولية وسيلة من الوسائل التي توفر الكفاية الذاتية لأفراد المجتمع حتى تعود بالفائدة على المجتمع كله، معتمدة على مكونات رئيسية.

للتنمية المحلية وظائف، نذكر منها على وجه الخصوص:

- التعاون بين القطاعات الفعالة داخل المجتمع المحلي والداعمة لمكونات التنمية المحلية، للحصول على الوسائل الأساسية الرامية إلى المحافظة على استمرارية نمو المجتمع.

- وضع مجموعة من النظم الاجتماعية التي تساعد على تحليل وضعية صنف من الأفراد في المجتمع المحلي، والتعرف على طريقة تفاعلهم وتلاؤمهم مع محيطهم، بغية تقييم حالهم في المجتمع.

- التخفيف من وطأة المركزية لأن طبيعة التنمية المحلية الحرص على تفعيل أدوار الكيانات التمثيلية كالجماعات الترابية والمصالح الخارجية للدولة، وجمعيات المجتمع المحلي، والقطاع الخاص، وغيرها، للنهوض بالتنمية المحلية والحرص على تطبيق كافة الوظائف المرتبطة بها.

- تقوية دور مشاركة المواطنين داخل المجتمع المحلي لتحقيق تفاعل المواطنين مع الأمور التي تخصهم، مثل الانتخابات، والمشاركة في تفعيل السياسات التنموية المحلية بالمنطقة الجغرافية، أو المساحة السكنية التي يوجد فيها الأفراد، والمؤسسات.

الفقرة الثانية: التنمية الترابية ومكوناتها

ينحدر مصطلح التراب من الاصل اللاتيني "Terre" وقد أخذ المفهوم ابتداء من القرن 17 بعدا سياسيا وإداريا وأضحى يوحى بفكرة السيطرة والتدبير على جزء من سطح الأرض من طرف قوة تستنبط سلطتها ومشروعها من مراقبة المجال وقد تكون جماعة ترابية أو دولة. فالتراب بهذا المعنى يعد جزء من سطح الأرض متملكا من طرف مجموعة بشرية، ويتشكل في المجال بناء على مجموعة من التجهيزات والشبكات والمسالك المنجزة من طرف تلك المجموعة، ومجموعة العلاقات الفردية والجماعية التي تروم استغلال إمكاناته وجعلها موارد ترابية تضمن استمرارية المجموعة المملوكة له¹. ويقوم مفهوم التنمية الترابية على ثنائية التراب والفاعلين بصفتهم مفهومين وجمعيين وعمليين لفهم وأجراء التنمية، فيطرح التراب إذن كمجال مفضل للعمل. ولهذا ظهر التراب كمقاربة جديدة تحاول أن تعيد صياغة التنمية، إما من مجالات مؤسسات كمجالات الجهوية أو الجماعية أو الإدارية أو من مجالات جغرافية كالأحواض المائية أو الدوائر السقوية.

في نفس الاتجاه، يعد التنوع رافدا هاما في بناء اقتصاد متعدد الأنشطة الاقتصادية ومتنوع الفئات الاجتماعية بما في ذلك تنوع الموارد الطبيعية والمهارات البشرية. فالترابية عنصر أساسي في التنمية تسندها أو تحول دونها. ويؤدي هذا التنوع إلى التكامل بين مختلف الأنشطة المتنوعة، وإضافة إليه يتوجب توفر الخصوصية لكل مجال لاستيفاء شرط التكامل والتميز في نفس الوقت وهو ما لا يتناقض مع تنوع مكونات التنمية المجالية والترابية حيث نجد لكل مجال انفرادا بشخصيته. فوجود الصناعة مثلا لا بد منه، لكن نوعية الصناعة وتركيبها تختلف من تراب إلى آخر وعلى نفس المنوال نجد الفلاحة أو النقل أو السياحة... التنوع والخصوصية مقومان متلازمان يفضيان إلى الاندماج الداخلي والخارجي للتراب. فبقدر ما يكون المجال متنوع الموارد والأنشطة والمهارات والكفاءات، بقدر ما يكون مندمجا داخليا ومنصهرا في محيطه خارجيا بحكم خصوصيته وتفردته مما يضمن له المزايا التفاضلية ويخلق له صورة مميزة. ومن مقومات التنمية الترابية الربط بين مختلف فضاءات التراب الواحد بشكل يضمن النفاذ إلى كل منطقة داخل المجال المعني.

تنمية محلية	تنمية ترابية
<ul style="list-style-type: none"> تقوية القنوات المحلية هويات وتبادلات ذات مستوى واحد 	<ul style="list-style-type: none"> إدماج الأسواق على مستويات متعددة هويات وتبادلات ذات مستويا متعددة
<ul style="list-style-type: none"> تعبئة الموارد المحلية استجابة للحاجيات المحلية 	<ul style="list-style-type: none"> تنافسية (محلية ووطنية ودولية) بإنتاج موارد خصوصية
<ul style="list-style-type: none"> دور محدد للدولة في نظام التعاقد 	<ul style="list-style-type: none"> إدماج فاعلين جدد في الحكامة

¹ <http://hichambenalikaddour.blogspot.com/2016/06/blog-post.html>

الفرع الثاني: إدماج التراب في التدفقات الاقتصادية الدولية

ابتدئ بفرنسا منذ منتصف التسعينات، في تغيير مفهوم التنمية المحلية إلى التنمية الترابية. وقد نقل هذا المفهوم إلى الدول المغاربية ابتداء من سنوات 2000 عبر البرامج الثنائية للتعاون. وجدت فرنسا والمغرب نفسيهما منذ حقبة الاحتلال أمام ديناميات متشابهة: ديناميات العولمة ونفس التحديات المتجسدة في ملاءمة الاقتصادات والمجتمعات لمواجهة سياسة تحرير الأسواق من جهة، وشمولية حركية الشركات الكبرى. والجدير بالذكر أن دول الشمال والجنوب عموماً، عرفت نفس التحولات فكانت الاستجابات للتغيير الأساسي لشروط التنمية متشابهة: انفتاح اقتصادي إرادي أو مفروض بدول الجنوب، ومن بينها المغرب، من خلال برامج التقويم الهيكلي، وانسحاب الدولة انصياعاً لمنطق السوق، واكتشاف جماعي، على الصعيد العالمي، للتراب كفضاء للفعل العمومي وللتعبئة السياسية وللتغيير الاقتصادي. في خضم هذه المتغيرات، تركز تغيير أساسي في تصور التنمية لتدارك تأخر الدول في الانخراط في الشبكات الدولية.

رغم الاستعمال المستمر لمفهوم التنمية المحلية، انتقل بعض الباحثين والفاعلين التنمويين إلى مفهوم التنمية الترابية مع بسط المبررات التالية:

- تحليل التنمية المحلية على تنمية اقتصادية متمحورة حول ذاتها. ففي عصر العولمة والتبادل الحر، ينبغي التفكير في التنمية المحلية بإسنادها على مستويات أخرى. ويستدعي هذا الانفتاح على الأسواق ضرورة أن تكون المناطق الترابية قادرة على المنافسة بضبط الإنتاج والمبيعات في الأسواق الخارجية.

- بروز أنماط جديدة للحكامة. ففي سياق اللامركزية وتأكيد حضور المجتمع المدني كعنصر فاعل في التنمية، لم يبق التراب حكراً على الدولة أو الفاعلين السياسيين، بل نادى به فاعلون آخرون لحل مشاكلهم، سواء أكان مصدرها اقتصادياً أم اجتماعياً أم بيئياً.

- حقيقة أن الفاعلين ابتعدوا عن التخصيص الأمثل للموارد بمعنى التوزيع الناجع للموارد المعدة مسبقاً للتراب وأدركوا ضرورة خلق موارد ترابية. وتتم عملية الخلق هذه من خلال تجويد الإمكانيات الخصوصية للمناطق الترابية، أي المزايا النسبية التي تميز التراب مقارنة بمنافسيه المحتملين، على سبيل المثال لا الحصر، عملية المواصفات، وحالة وسم المنتجات الزراعية والغذائية بتسمية المنشأ. سيعمل الفاعلون بعد ذلك على تعزيز استراتيجية تنمية تستند على موارد خصوصية أو كامنة ينتجونها¹.

انطلاقاً من هذه الموارد الخصوصية، يسعى الفاعلون بالتراب إلى التنافس بالتمايز، بناء على صفات خصوصية، بالتوازي مع التعبئة المنهجية للتراث والهويات المحلية. لذلك، تختلف التنمية الترابية عن التنمية المحلية من خلال ثلاث سمات أساسية: فتح الأسواق، وبناء نظم الحكامة الموسعة التي تشمل الفاعلين الآخرين وتعبئة موارد خصوصية.

الفرع الثالث: دعم الاستثمار العمومي لاقتصاد الجهات²

يعد الاستثمار العمومي دعامة فعالة لخلق دينامية على مستوى النشاط الاقتصادي ولتحقيق نمو مستدام وشامل وذلك بفضل مختلف الاستراتيجيات القطاعية وكذا البرامج الوطنية³، ويجدر بالذكر أنه رغم الجهود المبذولة، فإن هذه الدينامية تتميز بتفاوت وتيرة النمو على المستوى الجهوي، مع امتداد مجالي تنازلي لنسبة هذا النمو من الجهات المركزية نحو تلك البعيدة عن المركز. ذلك أن الجهات الست التي تساهم بنسبة 66,9% من الناتج الداخلي الخام، تطورت بوتيرة أقل من

¹Adelmalki, Courlet, 1996, p. 18, cité in : Kirsten Koop, Pierre-Antoine et Landel et Bernard Pecqueur, « Pourquoi croire au modèle du développement territorial au Maghreb ? Une approche critique », *EchoGéo* [En ligne], 13 | 2010, mis en ligne le 20 septembre 2010, consulté le 01 août 2020. URL:

<http://journals.openedition.org/echogeo/12065>; DOI: <https://doi.org/10.4000/echogeo.12065>

² البيانات والمعطيات الإحصائية مستمدة من مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار، مشروع قانون الميزانية لسنة 2020

³ بالنسبة لسنة 2009، بلغت استثمارات الدولة، بما في ذلك المقاولات والمؤسسات العمومية، ما يناهز 130 درهم أي ما يفوق 12 ضعفاً قيمة استثمارات الجماعات الترابية بمختلف أصنافها، ليصل حجم الاستثمارات العمومية برسن سنة 2015 إلى 189 مليار درهم، مقابل 186.64 مليار درهم خلال سنة 2014. (أراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة ببلجيوية المتقدمة، ج.ر. عدد 6412 بتاريخ 4 نوفمبر 2015)

متوسط المعدل الوطني خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2017: فاس- مكناس + 3,5 %، والدار البيضاء - سطات وكلميم- وادنون + 3,6 %، وسوس ماسة + 4 %، والرباط سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة + 4,1 % لكل منهما.

من ناحية أخرى، قاوم الاقتصاد الوطني الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 بكيفية متباينة على المستوى الترابي وباختلافات كبيرة في نسب النمو دون أن يسبب ذلك ركودا على مستوى جهة معينة. وبالتالي، اتسم تطور الناتج الداخلي الاجمالي الجهوي بتفاوت كبير بين الجهات (بفارق 8,5 نقاط) من + 2,6 في المائة بالنسبة لفاس- مكناس ومراكش- آسفي إلى + 11,1 في المائة للداخلة- وادي الذهب في الفترة 2008-2017، كما أنه سجل تفاوت ملحوظا خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2007 بفارق 6 نقاط للنمو تتراوح من + 3,3 في المائة بالنسبة لبني ملال - خنيفرة إلى + 9,3 في المائة بالنسبة للعيون- الساقية الحمراء، وعليه، فإن تفاوتات النمو المسجلة على مستوى الجهات تزداد حدة بسبب عوامل خارجية على الاقتصاد الوطني.

إن هذا التفاوت في النمو الاقتصادي بين الجهات له أثر كبير في إعادة تنظيم تجمعات الحياة وتجمعات الشغل، نظرا لكون المعدلات الجهوية للنمو الديمغرافي ونمو السكان النشيطين الحاصلين على عمل تعرف تفاوتات مجالية شبيهة بتفاوتات النمو الاقتصادي. إذ يبدو أن النشاط الاقتصادي ينتعش أكثر بالجهات الأكثر نموا ديموغرافيا من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان، وهذا ما يعني فرص أكبر للشغل. من جانب آخر، فبالإضافة إلى الموارد الذاتية للجهات والتهيئة الملائمة للفضاء المجالي، فإن النشاط الاقتصادي وفي علاقته مع هجرة الساكنة يساهم لامحالة في تعزيز جاذبية الجهات النشيطة.

وفيما يخص مساهمة الجهات في الناتج الداخلي الخام، حققت جهة الدار البيضاء- سطات أهم نسبة بالسعر الجاري خلال الفترة 2001-2017، وذلك بنسبة 26,9 % متبوعة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة 14,9 % وجهة مراكش آسفي 11,7 % ثم جهة فاس- مكناس 10 %. وتستحوذ هذه الجهات الأربع على ما يفوق 60 % من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يشكل تراكما يمكن استيعابه من خلال دينامية الاستراتيجيات القطاعية التي يتم تنزيلها على المستوى المحلي (مخطط المغرب الأخضر، والرؤية السياحية 2020، ...) أو عن طريق آليات تحفيزية أخرى كتلك التي ستخلقها الحكامة الجهوية الجديدة.

ومهما يكن من أمر، فإن الجهد الاستثماري العمومي وحده يظل غير كاف، ويتعين تعزيزه وإثراؤه بالانفتاح على القطاع الخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المبادرات الاستثمارية الخاصة من المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار التي يوفرها الفضاء الترابي الجهوي، خصوصا ما يرتبط منها بالرصيد العقاري والتهيئة الترابية والمجالات التنموية، التي تشكل أولويات بالنسبة للجهة.

لذا، "فإن إصلاح منظومة المراكز الجهوية للاستثمار، التي عملت على توسيع اختصاصات هذه المراكز، ومنحها صلاحيات هامة في تدبير الاستثمار على المستوى الجهوي، سيشكل آلية ذات أهمية كبرى لمواكبة جهود الجهات، في مجال التنمية الاقتصادية وتشجيع المقاولات وإنعاشها"¹.

الفرع الرابع: استتراب المشروع التنموي الجهوي: "مخطط المغرب الأخضر" نموذجا

حين نتطرق إلى تراب المشروع، فإننا نتجه مباشرة نحو تراب من حيث هو مجال مشاريع وينظر إليه كمجال سلمي، يتصور فقط كوعاء مستقبل لمشاريع تقرر في شأنها من خارج هذا المجال. ويتم تحديده وفقا لاعتبارات تابعة لسياسات عامة تمييزية تعرف بشكل سلبي الانتماء إلى التراب. وعلى عكس مشاريع التراب، ينبع تراب المشروع هذا من رؤية تنموية هبوطية وقطاعية. وعلى عكس هذا التصور التنموي الخطي، من الأعلى نحو الأسفل، نجد تصورا من "الأعلى نحو الأسفل"، يقوم على استتراب مشروع التراب.

وفي منحنى عالمي يتسم بالأمن الغذائي وتغير المناخ وارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية ومحاسبة المنتجين ومكافحة الفقر، اضطر المغرب إلى مراجعة استراتيجيته الفلاحية من أجل الارتقاء بالمستوى، وإعادة الهيكلة وتحديد المهام. انطلاقا من هذا المنظور، تم استتراب "مخطط المغرب الأخضر" لجعل الفلاحة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني في السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة.

1 المرجع: الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، في 20 دجنبر 2019

الفقرة الأولى: مسلسل تطوير "مخطط المغرب الأخضر"

1. استتباب مشروع التراب

تحيل صيغة "مشروع التراب"، أولاً على نهج يقطع مع النموذج التخطيطي التقليدي الذي تنقصر على أساسه كل المشاريع التي تعمل على تطبيقها الإدارات المركزية دون استشارة، مسبقة بالضرورة، للسكان/الفاعلين في التراب. وتضمن المشاركة النشطة لجميع الفاعلين المنخرطين لتحديد وتنفيذ الإجراءات المطابقة لتنمية مؤهلات ذلك التراب. ويختلف "مشروع التراب" عن سياسات التهيئة الصادرة من "القمة" لأنه فريد ومتلائم مع السياق المحلي وبالتالي، من المستحيل نقله كما هو إلى أي مكان آخر. لذلك، فمن الضروري فهم "روح التراب" في إطار ملاءمة المشروع مع الإمكانيات الخاصة بالفضاء الترابي.

إن انفتاح الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ربما يشكل السمة الأكثر تعبيراً لتراب يتوخى التنمية، ويتطلب هذا التصور في حد ذاته رؤية شاملة. وبما أنها تعبئة للإمكانيات المحلية، فجميع القوى الحية المتواجدة بالموقع معنية بمشروع التراب شريطة أن تخدم الوجهة الأساسية التخطيطية للمشروع، وتتجنب قدر الإمكان التوترات الاجتماعية لبناء ديناميات تقوم على تقييم الإكراهات الخارجية التي تنسم في غالب الأحيان بالقوة من جهة، وتقييم التنمية الذاتية التي تنبني على المهارات المميزة للتراب من جهة أخرى. تتطلب مختلف هذه "التوازنات" إعداد برنامج شمولي مهيأ للتماسك بين أنواع مختلفة من القرارات.

وأخيراً، ينطلق مشروع التراب من رؤية استشرافية تروم التطلع إلى الأمام، وتتمثل المستقبل وتواجه عدم اليقين. فمشروع التراب ديناميكي ومستتب ويحتوي على عدة أبعاد أساسية:

- رؤية إلى المستقبل يتقاسمها الفاعلون،

- إرادة جماعية للتنظيم،

- نظام قيم مشترك.

- محاور استراتيجية متوسطة المدى مصادق عليها من قبل الفاعلين ووفق أهداف، ثم وفق إجراءات منسقة تكون موضوع مخطط عمل.

2. أهداف ومسلسل "مخطط المغرب الأخضر"¹

في أبريل 2008، تبنت الحكومة بالمغرب استراتيجية "مخطط المغرب الأخضر" من أجل إعادة إنعاش اقتصاد القطاع الفلاحي رغبة من السلطات العمومية في إسهام القطاع الفلاحي في التنمية الشاملة للمغرب، والتي يجب بالضرورة أن:

- يطبع القطاع الفلاحي بدينامية التطور المتناغم والمتوازن تأخذ في الاعتبار خصوصياته.

- تستغل هوامش التقدم وتجويد الإمكانيات إلى الحد الأقصى.

- ربح الرهانات الجديدة بالحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

- مواكبة التحول العميق الذي يعرفه النظام الفلاحي والغذائي العالمي.

اتبعت الاستراتيجية الخطوات التالية:

- وضع جرد للقطاع الفلاحي من خلال فحص مختلف المجالات، ومختلف الفاعلين حسب بيئتهم، واهتماماتهم واستراتيجياتهم والمجالات التي تحدد تطور القطاعات وهي: المياه، والعقار، واتفاقيات التجارة الحرة، وسياسات الدعم، إلخ.

- التشاور مع جميع الأطراف المعنية لوضع رؤية استراتيجية للقطاع الفلاحي بحلول عام 2015 مع مراعاة معايير التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف رفع القطاع الفلاحي إلى مراتب ذات أولوية في الاقتصاد الوطني.

- إعداد آلية التنفيذ والتعبئة على أساس:

- اقتراح خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية.
- إيجاد خطة عمل توضح الأولويات والإصلاحات التي ينبغي إجراؤها على أساس دراسات جدوى تحدد: المواعيد، والمسؤوليات، والتنظيم، والموارد المالية اللازمة للتنفيذ والموارد البشرية.
- المسؤولية المشتركة للدولة والأطراف المعنية من خلال وضع وسائل مؤسسية وتسييرية ومالية مناسبة لضمان تحقيق أثر جيد على النمو ومكافحة الفقر.

3. ركائز "مخطط المغرب الأخضر"

من أجل تفعيل هذه الاستراتيجية، ركزت إدارة الفلاحة والثروة السمكية على تحدي التنفيذ عبر إصلاح الوزارة الوصية، لكن أيضا بإحداث وكالة التنمية الفلاحية (ADA)، وكالة التنفيذ الخاصة بتطبيق "مخطط التنمية الفلاحية" تحت إشراف وزارة الفلاحة.

بشكل ملموس، يستند المخطط على ركيزتين¹:

- تتعلق الركيزة الأولى بتنمية فلاحية حديثة ذات قيمة مضافة عالية وإنتاجية مهمة تستجيب لقواعد السوق اعتمادا على الاستثمارات الخاصة، من خلال تمويل 1000 مشروع في الإنتاج وفي الصناعات الفلاحية-الغذائية بتكلفة إجمالية من 10 إلى 15 مليار درهم في السنة.

- تتعلق الركيزة الثانية بالمواكبة التضامنية للفلاحة الصغيرة، بتحسين مداخيل الفلاحين الأكثر هشاشة، ولا سيما في المناطق المعزولة. وقد شرع في تمويل 545 مشروعا سميت "اجتماعية" من قبل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهدفت هذه الركيزة أيضا إلى الانتقال من زراعة الحبوب إلى فلاحية ذات قيمة مضافة أعلى، وأقل حساسية من تأثير المناخ وتجويد منتوجات المجال.

وستكون هذه المشاريع جزءا من خطة جهوية تستند على ثلاثة محاور ترمي إلى تنوع الفلاحين في وضعية غير مستقرة في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية وأقل حساسية لتغير المناخ. كما أن المخطط معني بتشجيع مشاريع الإنتاج المكثف في مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي، بالإشراف على الفلاحين وتأهيلهم للحصول على دخل إضافي. وضع المخطط للتأثير على ما يصل إلى 1.5 مليون مزارع في الفلاحة الكبيرة والصغيرة.

تتمثل إحدى استراتيجيات "مخطط المغرب الأخضر" في إضفاء جهوية على الفلاحة التي تم تقسيمها إلى 16 "مخطط فلاحية جهوي (PAR)". وتهم هذه المخططات زيادة مستويات الإنتاج لمختلف التخصصات الفلاحية المحددة، وتحسين جودة وظروف التسويق للإنتاج، وتحسين مستويات تجويد مياه الري. ومع ذلك، رغم أنها جزء من رؤية لتعزيز إمكانات كل جهة، فإن المخططات الفلاحية الجهوية هذه تستجيب أيضا لإشكاليات أكثر واقعية مثل الشغل بالوسط القروي، ومكافحة الفقر والهجرة الجماعية القروية، الخ.

يلخص الجدول أسفله أهم إنجازات الأغراس وإطلاق المشاريع حسب الجهات برسم الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019²:

الجهة	عدد المشاريع المستهدفة بالمخطط الجهوي
الحسيمة - تطوان - طنجة	142
درعة - تافيلالت	49
الشرق	97
مراكش - أسفي	108
مكناس - فاس	159
سوس - ماسة	62
بني ملال - خنيفرة	76
العيون - الساquia الحمراء	28

¹ <http://WWW.agroforever.com/le-plan-maroc-vert-la-nouvelle-strategie-agricole-au-maroc/agronomique>

² المصدر: مشروع قانون المالية 2020، مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار

30	كلميم-واد نون
75	الرباط-سلا-القنيطرة
74	الدار البيضاء - سطات
11	الداخلة- وادي الذهب

الفقرة الثانية: محدودية رؤية استتراب "مخطط المغرب الأخضر"

إن استتراب "مخطط المغرب الأخضر" في دعامته الثانية لصيغة رؤية 2010 مثال مهم للتساؤل عن مدى الاعتماد على نهج شمولي للتنمية الترابية. في هذا السياق، يطرح جريكوري لازريف¹ G. Lazarev سؤاله حول مشاركة الجماعات، والتعاونيات، والجمعيات، وحتى المشاركات الفردية. فقد اعتبرت هاته المشاركات رافدا أساسيا لبرامج العمل على المستويات الترابية، وبالتحديد بالنسبة للدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر الذي يهتم بشكل خاص بالعديد من سكان الجبال والمناطق الفقيرة والهامشية، الفضاء الذي يجمع حوالي 30٪ من السكان القرويين².

يقترح المخطط تطبيق مقاربات خصوصية لتحديث القطع الفلاحية الصغيرة والمتوسطة ودمجها في السوق. وفي الوقت نفسه، يشير إلى أنه في البيئة القروية المغربية تشكل المجالات فضاءات أولية فيها تمارس تقليديا حقوق استغلال السكان للموارد الطبيعية. وأيضا، ينطبق مفهوم المجال على ديناميات إنتاج السلع والخدمات التي تجمع الفاعلين المحليين حول صورة مشتركة للمجال. وترتبط بها موارد كامنة كأفكار لمنتجات، وشبكات الجمعيات، وتحسين الصورة الثقافية " للمنطقة"، وغيرها. وكمجال أولي، يجب أن يحظى باعتراف قانوني قوي بمسؤوليات المجموعات القاعدية وبحقوق استعمالها لجميع مساحات مجالاتهم التقليدية. لذلك، تتطلب أية سياسة في هذا الاتجاه بنيات دعم مهمة. ومن ثمة، يتوجب على "مخطط المغرب الأخضر" تطوير بنيات القرب التي يمكن بناؤها بإعادة النظر في مراكز الأشغال .Centres de travaux

ينبغي أن يكون الوسطاء المدربون تدريباً خاصاً قادرين على تحديد المستغلين والمجموعات والتجمعات القادرة أو الراغبة في المشاركة ضمن دينامية المشروع. يكون عليهم تقديم الدعم للمجموعات والتجمعات القاعدية وللمزارع، للمساعدة على صياغة المشاريع وإبراز قادة فلاحين. إن معرفتهم بالتشريعات التنظيمية والمالية تسمح لهم بدعم تطوير برامج العمل، بالإضافة إلى إعداد مشاريع مطابقة للمخطط الفلاحي الجهوي. بشكل عام، يكون هؤلاء الأعوان الوكلاء صلة ربط بين التراب المحلي والإدارة. وقد بدا أن ذلك أن الرغبة في تطوير بنيات القرب تلك لا تتحقق بالقدر المطلوب.

غير أنه لوحظ ضياع في الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المديرات الجهوية للفلاحة، والمديريات الإقليمية للفلاحة، ومراكز الشغل. فعلى العموم، تبين على أرض الواقع ما هو في حقيقة الأمر إلا إسقاط جهوي وإقليمي للمخطط أخذاً في الاعتبار فقط الأراضي الصالحة لغرس الأشجار، وللتربية الحيوانية، وللمضاربات الخاصة، واستنبات الصبار، ونبات الكبر capres ... إن الاستتراب انطلاقاً من الجهة يسمح، كما يؤكد ذلك مخطط استراتيجي المغرب الأخضر، ب"تحديد محلي للأولويات ومشاركة الفاعلين الميدانيين"، لكنها تنطلق من رؤية جامدة وقطاعية للموارد المحلية، لأن مسألة تفعيل على المستوى المحلي والارتباط بسياسة التنمية الترابية كل لا يتجزأ.

بالنسبة للازريف G. Lazarev، "يجب عدم الخلط بين الأعمال المحلية المرسومة بهذه البرامج والمخططات الجماعية. لكن الأعمال التي تقترحها البرامج يمكن، على سبيل المثال، أن تستجيب للإشكاليات المحددة خلال عملية التخطيط الجماعي الاستراتيجي والتي لا يمكن للمخططات الجماعية أن تستجيب لها إلا بطريقة محدودة للغاية". إن مسألة الالتقائية تبقى دائما مطروحة وينبغي وضع آليات جديدة لضمان الالتقائية الفعالة بين مختلف الأنشطة التي تقترح على المستويات المحلية، من دعم خاص وحكامة، وبتعبير آخر إنشاء لجنة توجيهية تكون مهمتها الإشراف على بناء التراب.

المبحث الثاني: اللامركزية وإعداد التراب الوطني وجهان للتنمية الجهوية

يتوجب أن تتطابق سياسة إعداد التراب الجديدة بالمغرب مع مسلسل الديمقراطية واللامركزية وأن تدعمه بتوجهات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، وأن تمثل أيضاً للقواعد الجديدة للعولمة، لأن التراب الوطني، بموقعه الجغرافي

¹ جريكوري لازريف، جغرافي وسوسيو-اقتصادي متخصص في بلدان المغرب

Bulletin d'Information de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques n°9, 2011, Lazarev, cité par Aderghal M., Mohamed B, Iraki - 2

A, Laouina A, Projet de territoire, territoire de projet, Synthèse des travaux du colloque international, P. 25

الاستراتيجي، يتأتى له أن يؤدي دوره في الدينامية الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية على المستوى الوطني، وترسيخه الناجح في الشبكة العالمية.

لكن، ما تزال هيمنة رؤية قطاعية ومركزية بادية للعيان وجليّة رغم بعض المبادرات التنموية التي لا تكتمل بسبب عدم إيلاء موارد التراب كل الاهتمام الذي يستحقه، وغياب إشراك للفاعلين المحليين في المشروع التنموي، أو لأسباب أخرى. وما زالت السلطات العمومية لم تتمكن بعد من رفع تحدي الإدماج، في مجال السياسات الترابية، رغم أهميته. ذلك أن منطق التجزيء والفصل السائد، والسياسات الترابية التي تظل في أغلبها حبيسة رؤية قطاعية معزولة، إضافة إلى كثرة المتدخلين لتحقيق الهدف الواحد، كل هذا يؤدي إلى اختلاف في تصور الحلول، وإلى تأخر في تطبيقها، مما يحد من نجاعة المشاريع الجهوية ومن أثرها على المواطن.

المطلب الأول: استتباب استراتيجيات التنمية الجهوية

يلاحظ قصور في الأداء التنموي الترابي لما بعد الاستقلال، وذلك شيء منطقي نتيجة لمستجدات خروج المغرب من ربقة الاستعمار. ورث إرثا ثقيلا على صعيد كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها. ومن الصائب أن يولي أهمية قصوى في بداية الأمر لإعادة هيكلة مجموع مناحي الحياة، وفي مقدمتها الجانب المجالي الذي كان غارقا في الاختلالات بكل أصنافها. ولا ضير إذا ما تم إسقاط خطي للصيغة التنموية المركزية على المستوى الجهوي في مرحلة التأسيس الشامل على أمل أن تتطور الجهوية والمؤسسات السياسية التي تمهد لتغيير التصور التنموي القطاعي وإشراك الجهات في وضع استراتيجيات التنمية.

الفرع الأول: قصور الأداء التنموي الترابي لما بعد الاستقلال

من الملاحظ أنه أمام الطموح الذي أبان عنه المغرب لتغيير هيكله اقتصاده ولإنعاش تنظيمه المجتمعي نحو العصرية، برزت العديد من إشارات الهشاشة على وجاهة نموذج التنمية المتبع. بشكل آخر، أظهرت عدم قدرة اقتصاد المغرب على أن يكون منخرطا في مسار نمو صاعد ومرن وقابل للتأقلم ومستدام ومنتج للوظائف بأعداد كافية وجودة تلي الانتظارات، وذلك بسبب البطء الذي يميز عملية تنويع نسيجه الإنتاجي، وانخفاض العائد من الاستثمارات، والاستغلال المكثف للموارد غير المتجددة، والتقلب المستمر لنمو يعتمد بشكل كبير على عوامل خارجية، لا سيما المناخ، وأسعار منتجات الطاقة، إضافة إلى القوة الاقتصادية لشركائه الرئيسيين. وغالبا ما تتجلى أوجه القصور في الأداء على المستوى الترابي من حيث جودة الواقع المعيش للسكان وقدرة القاعدة الإنتاجية المحلية على خلق ما يكفي من فرص الشغل والثروة، وإحياء الأمل في تنمية فئات اجتماعية واسعة ولا سيما شريحة الشباب التي تطمح إلى مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص.

غير أنه يبدو أن تكلفة هذا التطور السلي لا تتحملها المجالات الترابية بشكل عادل، بالرجوع إلى تطور وتوزيع حالات العجز بدرجات مختلفة وعلى حساب المناطق القروية والتراب الخالي من الموارد، مما يضاعف من مسؤولية الدولة في التخفيف من أثارها عن طريق اللجوء إلى نظام موازنة مناسب، علما أن أي نظام، مهما كان فعالا، فإنه يتعامل مع سياق شح الموارد وربما لا يكون قادرا إلا على معالجة أعراض حالات العجز تلك. فخطر انبعاثها يبقى ماثلا طالما لم يحشد زخم ديناميات التنمية الداخلية ولم تتجاوز الاختلالات الهيكلية الترابية. بكل تأكيد أن مثل هذه الاعتبارات تجعل من مراجعة أسلوب أداء الدولة حيال المجالات الترابية بعدا لا محيد عنه لإرساء النموذج التنموي الجديد. وعلى هذا النحو، من المهم الاستفادة من الحظوة التاريخية للمغرب التي تمثلها إعادة التشكيل المؤسسي في توزيع السلطة، مع تبني الجهوية المتقدمة كتكرس لمسلسل طويل للامركزية، وكإعلان عن بروز المؤسسة الجهوية المدعومة بتوسيع استقلاليتها ونطاق عملها وبتعزيز شرعيتها التمثيلية وسلطتها في صنع القرار.

الفرع الثاني: إسقاط خطي للصيغة التنموية المركزية على المستوى الجهوي

يلزم الاعتراف بأنه على الرغم من الحضور الاقتصادي للجهة، تظل قدرة التدخل اللامركزي على المستوى الوطني محدودة، سواء مباشرة من حيث قيمة وزن استثماراته، أو بشكل غير مباشر من خلال دوره التنظيمي والتشريعي. فإذا تميز هذا التدخل في الماضي، بالأخذ في الاعتبار، تدريجيا، البعد الترابي في سياسة التخطيط الوطنية، فإن التخلي عن هذا الأخيرة لصالح نظام حكامه مبني على الاستراتيجيات والبرامج القطاعية يسائل اليوم إلى حد كبير مستوى الاستتباب. في الواقع، منذ منتصف سنوات 2000، كانت مقارنة التنمية التي اعتمدت في المغرب ترتكز على الاستراتيجيات القطاعية والاستجابات البرمجية التي غطت جميع المجالات تقريبا. وعلى الرغم من الانتقادات لمستويات التماسك والالتقائية، يبدو أن هذا النهج يقنع السلطات العمومية، التي ما زالت تلتزم به مع إجراء تعديلات بدلا من اختيار بديل متقدم. ولئن كانت

هذه المقاربة القطاعية بداية متعارضة مع الاعتماد المتبادل لمختلف مجالات التنمية، فإنه يشار إلى الجهة أكثر فأكثر على أنها رتبة مناسبة لتحقيق التقائية الاستراتيجية.

وبينما نشهد اليوم تكاثر الإسقاطات الجهوية للاستراتيجيات القطاعية التي تملها خصوصيات كل جهة، فإن فعالية عملية الاستتباب تضع الدولة أمام طبيعة وأشكال طرق إدماج الجماعة الترابية في إنتاج مشترك حقيقي لهذه الاستراتيجيات. في الواقع، يعتمد هذا السلوك قبل كل شيء على استعداد الدولة للتعامل مع قوة مضادة حقيقية لا تشارك معها بالضرورة في نفس الأولويات ونفس الرؤية للمستقبل، وذلك في إطار مفاوضات بين الدولة والجهة، حيث لا يقتصر دور هذا الأخيرة على مجرد شريك منفذ وحيث تدخل الدولة تعبر عنه المصالح اللامركزية المتوفرة على هامش حقيقي للمشاركة.

الفرع الثالث: إشراك الجهات في وضع استراتيجيات التنمية

أي استعداد في المغرب لإشراك الجهات في وضع استراتيجيات التنمية هذه على ضوء الخطة الجديدة للتنمية لما بعد 2015 التي ستوضّح بحلول سنة 2030 شروط وضع الاستراتيجيات؟ اجتمع لهذا الغرض في سبتمبر 2015، 170 من زعماء العالم في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بنيويورك لاعتماد خطة سنة 2030 الجديدة التي تغطي مجموعة واسعة من الغايات والأهداف: 167 غاية و17 هدفاً. وستستخدم باعتبارها الإطار الشامل لتوجيه العمل الإنمائي على الصعيدين العالمي والوطني على مدى السنوات المقبلة.

إن استتباب أهداف التنمية المستدامة التي تحظى بالمزيد من الاهتمام عالمياً، يسائل السلطات العمومية بالمغرب عن المكانة المخصصة للجهة، بل لصيغة جهوية للتنمية المستدامة حسب القدرات والاحتياجات والأولويات بدل الاقتصار على الإسقاط الخطي للصيغة الوطنية على المستوى الجهوي، في إنكار لقدرة المستوى الجهوي على تفكير استراتيجي. وكنقطة التقاء مثمر بين المقاربة السعودية والمقاربة الهبوطية، فإن التنمية الترابية تعمل على الانتقال الحتمي من استتباب استراتيجيات التنمية نحو تنمية الاستراتيجيات الترابية متصورة ومفكر فيها من قبل الفاعلين الترابيين مع مصالح الدولة اللامركزية.

ويمكن فهم إحدى هذه اللحظات الأساسية عند وضع التصاميم الجهوية لإعداد التراب المحددة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية، للخيارات الرئيسية التي ترسم رؤية مستقبل الجهة. وتتجسد أيضاً في برنامج التنمية الجهوية خلال لحظة أخرى من الهيكلية، والتي ينبغي ألا يتصور كتعبير مشترك للدولة وللفاعلين الجهويين التنمويين. في نهاية المطاف، من شأن تدخل السياسات العمومية وتعقيدها المتزايدة تسريع الانتقال نحو وضع استراتيجيات ترابية قطاعية، يكون تصورها والتقائمتها متوقفين على ثلاثة عوامل، وهي وجود جماعة جهوية قوية باستقلاليتها وبمواردها البشرية المؤهلة، وتقوية المصالح اللامركزية للدولة بمنحها صلاحيات موسعة وموارد مهمة، وكذلك إنشاء فضاء مؤسسي للتفاوض بين الدولة والجهة يفرضي إلى عقود برامج بينهما. مع العلم أن الجهوية المتقدمة، كباقي الإصلاحات الكبرى، تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن يتم تفعيلها بالكامل بالارتكاز على مبادئ التدرج والتمايز أو حتى التفرع، وهي في حد ذاتها حاملة لبذور التطور.

المطلب الثاني: الجهوية خيار تشاركي ومنسجم لتنفيذ البرامج التنموية

أكد الإصلاح الدستوري لسنة 2011، متبوعاً بالقوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالجماعات الترابية، على مبدأ المشاركة المواطنة في التشريع الوطني. أعطي هامش مهم للجماعات الترابية المنتخبة لوضع وتطبيق آليات تشاركية للحوار والتشاور مختلفة الأهمية على عدة مستويات: الإخبار، الاستشارة والتشاور وكذا الإصدار المشترك للقرار. وقد تجلت، من خلال مقتضيات الفصل 139 من الدستور، مكانة المقاربة التشاركية في التنمية الترابية حيث "تضع مجالس الجهات ومجالس الجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برامج التنمية...". وبالفعل، تترجم عدة مواد قانونية أخرى هذا التوجه الجديد للمشرع، بناء على الديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة. ويتطلب نجاح التوجه التشاركي التغلب على الفجوة القائمة بين الخطاب السياسي والممارسات الملموسة المتعلقة بالبناء الجهوي واعتماد مقاربة موضوعية قائمة على إرادة سياسية وطنية واضحة، وكذلك الالتزام الجماعي لبناء وتطوير الجهة الجديدة على أسس صلبة ومعقولة انطلاقاً من مكاسب التجارب السابقة.

فهل كانت المشاركة في مستوى التحولات السياسية والتنظيمية للجهات؟ وأي دور للتخطيط الجهوي في الإسهام في التقليل من الفوارق الترابية؟ وما مدى طموح "البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة" في تفعيل الخيار التشاركي على أرض الواقع؟

الفرع الأول: البعد التشاركي للمقاربة الجهوية الجديدة

تشكل الجهوية توجها حاسما لاستراتيجية تنمية شاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مما يتطلب تعبئة إرادة وجهود مختلف القوى الحية والنشطة للمجتمع المدني بالمغرب وإدماجها الجماعي في العمليات المعقدة للتنمية. على هذه القاعدة، يندمج البناء الجهوي في إطار بناء المغرب الحديث والديمقراطي، المنفتح على البيئة الداخلية والمنخرط في التبادلات الخارجية. كما يهدف التوجه الجهوي إلى المشاركة في تحقيق نقلة نوعية من أجل تعزيز الديمقراطية المحلية وتنفيذ سياسة اللامركزية واللاتركيز من خلال تعميق الحوار الرامي إلى تقليص التفاوتات الجهوية وبناء تنمية متكاملة ومتناسقة.

أحدثت التحولات السياسية والمؤسسية أثرا كبيرا على الفضاءات التنموية. وقد انعكست هذه التحولات على الإطار الجهوي التنموي التقليدي الذي كان بطبعه منغلقا، فأصبح متجاوزا. وشمل التأثير أيضا ميدان الديمقراطية، حين أدمجت المقاربة التشاركية في إعداد المشاريع التنموية الجهوية، وأنتجت توزيع الأدوار بين الفاعلين الترابيين في الإنتاج الجهوي.

الفقرة الأولى: تأثير التحولات ذات الطابع السياسي والمؤسسي

نحلل نقطتين، تجاوز الإطار التنموي التقليدي المنغلق، جهويا ودمقرطة المشاركة في إعداد المشاريع التنموية الجهوية.

1. تجاوز الإطار التنموي التقليدي المنغلق، جهويا

توجه الجماعات الترابية والجهات على وجه الخصوص جهودها نحو تعبئة الإمكانيات والقدرات بهدف تحسين خدمات المؤسسات العمومية، وتشجيع استقبال المقاولات والمستثمرين ورفع مستوى المعيشة للمواطن. في المجال الاجتماعي، تحرص على تلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية للسكان مع دمج جهود جميع الشركاء المعنيين. فيما يتعلق بالمرافق المحلية، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بإنتاجية الأنشطة الاقتصادية التي يتم تنفيذها على مستوى الجماعات. إن فعالية الجهات والكيانات الإدارية غير المركزية، تتطلب تطور توجهاتها وعملها في ارتباط وثيق بالاستراتيجية الوطنية، وتشجيع ديناميات الشراكة على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي ومواصلة تقوية سياسة اللامركزية وعدم التركيز.

من الضروري تطوير أداء أجهزة الجهة وهيكلها السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والمالية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية الناشئة عن الانفتاح والتنافسية والعمولة الاقتصادية. ففي الوقت الحالي، أصبحت الجهوية واحدة من التيمات الرئيسية للخطاب السياسي في وقت لم تتمكن فيه الإدارات المركزية لوحدها من إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. إذا كان المشرع المغربي قد تبني الجهة في أوائل السبعينيات كإطار للتنسيق الاقتصادي والاجتماعي، فإن هذا الإطار أصبح غير كاف وغير قادر على متابعة التطور الاقتصادي والسياسي للمغرب. غير أن السياق أصبح ملائما لمنح الجهة موقعا متميزا في التنظيم الإداري المغربي، بعد ارتقاءها إلى مرتبة جماعة ترابية بموجب الدستور المعدل لسنة 1992 ودستور 13 سبتمبر سنة 1996.

2. ديمقراطية المشاركة في إعداد المشاريع التنموية الجهوية

تعد الجهوية واحدة من مراحل مسلسل اللامركزية التي تركز ديمقراطية صنع القرار من خلال التوزيع العقلاني للاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية. فبخلاف الإقليم أو العمالة الذي يمثل رابطا بين الجماعة والجهة والذي تتعلق اختصاصاته بمجالات تكون مقتصرة على الإقليم أو مشتركة مع عدة جماعات وبدون مساس بالمستوى الجهوي، فإن الجهة تشكل مستوى مهما في ميدان التدخل الاقتصادي والاجتماعي المندمج، سواء من حيث تحقيق البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة أو إنعاش الجهود الاقتصادية والاستثمارات الجهوية.

وعلى العكس من ذلك، تشكل الجماعات المستوى الأقرب من المواطنين وتتدخل في المجالات ذات الصلة بحياتهم اليومية. في هذا الإطار، ومع الأخذ في الاعتبار مرحلة إرساء الديمقراطية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مكنت من ظهور فاعلين جدد للتنمية وفهم أفضل لإشكالياتها، فإن تشجيع هذه الدينامية يعد اختيارا مناسباً للعمل الحكومي. ولكن بما أن موارد الدولة محدودة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة، فمن الضروري تشجيع مشاركة الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين على الصعيد الوطني والجهوي ودعم المبادرات الفردية والجماعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار شفاف ومسؤول.

إن تشجيع هذه المبادرات يتطلب التعبئة الديمقراطية للفاعلين الترابيين ومشاركتهم وإدماجهم في الإجراءات الإنمائية التي تهمهم، وبكل شفافية ومسؤولية. لهذا السبب، تركز الجهود على تهيئة الشروط الموضوعية لدمقرطة مشاركتهم في وضع برامج ومشاريع التنمية بتنظيم مساهمهم في العمل التنموي وتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لأداء دور أكثر دينامية في الحياة العامة. وبدون شك، يفتح هذا الإجراء الباب لفهم معمق لإشكالية مشاريع التنمية والبيئة التي يعمل فيها الشركاء الآخرون: الدولة والجماعات الترابية، ويشجع على المشاركة الفعلية في التدبير المتضامن للتحديات التي تواجه المغرب. ويتطلب الخيار المؤيد لمبدأ المشاركة مراجعة العلاقات بين الدولة والشركاء الآخرين، عن طريق إعطاء دور جديد للإدارة يتوافق مع الوظائف الجديدة للدولة في إطار اقتصاد منفتح على المحيط الخارجي. وبهذا المعنى، تبذل جهود متواصلة لتطوير وظائف المشاور والتوجيه وتشجيع المبادرات، لتظل الإدارة في خدمة المصلحة العامة والتنمية المستدامة.

الفقرة الثانية: توزيع الأدوار بين الفاعلين الترابيين في الإنتاج الجهوي

يبقى من مسؤولية الدولة دعم الجهات دعماً كاملاً فيما يتعلق بإعداد برنامج التنمية الجهوية ومدتها بالحوافز الاقتصادية وتشجيعها على الاستثمارات والتوظيف، وفقاً لإمكاناتها المتعددة التي تتيح لها أن تكون حلقة وصل أساسية لتكثيف التدخلات العمومية مع الخصائص الجهوية والمحلية.

لا يتطلب اعتماد استراتيجية جهوية مندمجة فقط مراجعة توزيع الاستثمارات العامة والتجهيزات والأنشطة الاقتصادية من خلال توجيهها نحو المناطق والجهات التي تعرف تأخراً في التنمية، بل يتطلب أيضاً فعالية أكبر للتدخلات الجهوية والمحلية لكي تكون عاملاً أساسياً في تحقيق التوازن الوطني. واعتباراً لهذا المعطى، تتأكد ضرورة اتباع مقاربة جديدة للتنمية، تقوم على التنسيق بين عوامل الإنتاج المتاحة محلياً، سواء أكانت طبيعية أو بشرية أو تقنية، وعلى البحث عن توازن بين إمكانات تنفيذ المشروعات واحتياجات السكان، وعلى تطوير مشاريع مندمجة في المناطق التي تعيش خصائصاً تنموية بتوفير البنية التحتية الأساسية ذات القدرة على تحسين بيئة الإنتاج. يكمن التحدي في تبني طريقة توزيع الصلاحيات والأدوار بين الدولة والجهة والجماعات الترابية الأخرى على أسس التخصص والتنسيق والتكامل والشراكة وفي إطار رؤية شاملة ومندمجة لتطور إشكالية اللامركزية واللامركزية على المديين المتوسط والطويل.

في هذا السياق، ولتحقيق التنمية المندمجة الجهوية والمحلية، يمكن اعتماد التوجهات الأساسية التالية:

- إضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة في وضع برنامج التنمية الجهوية عن طريق تعميق مسلسل الديمقراطية المحلية، وتشجيع المؤسسات المحلية على حرية المبادرة، وتعزيز التخطيط الجهوي وتنمية الأنشطة الاقتصادية المحلية؛
- إنعاش التنمية الجهوية المتناسقة والمستدامة؛
- متابعة تعزيز سياسة اللامركزية واللامركزية؛
- تفعيل التكامل والتضامن داخل وبين الجهات اعتماداً على طرق توزيع الموارد بين الجماعات الغنية جداً والفقيرة.

الفرع الثاني: فعالية التخطيط الجهوي في التقليص من الفوارق الترابية

تفترض وجهة الإجراءات التنموية على الصعيدين الجهوي والمحلي معرفة جيدة بإمكانات هذه المجالات الترابية وأوجه قصورها في المسائل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. ومن جانب آخر، فإن الكيانات الترابية مدعوة مسبقاً لإجراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية قبل اتخاذ أي قرار وبالتركيز على تحليل وتشخيص الأوضاع الجهوية والإقليمية والمحلية وعلى استشفاف واستشراف تطورها. وبتعبير آخر، المسك بعناصر الانسجام في المشروع التنموي الجهوي لإنعاش الأنشطة التنموية، بما فيها الاجتماعية بتراب الجهة.

الفقرة الأولى: المسك بعناصر الانسجام في المشروع التنموي الجهوي

إن ظهور فاعلين تنمويين جدد وتكاثر أجهزة التدخل على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، وخاصة بعد إصدار القانون رقم 96/47 المتعلق بتنظيم الجهة، يعني ضمناً وضع إطار للتشاور والتنسيق وللانسجام في برامج التنمية. كان إنشاؤه ضرورياً لضمان التكامل بين التدخلات وتجويد أثارها، مع توضيح التزامات ومسؤوليات الشركاء.

يتيح تفعيل التخطيط الجهوي الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية والجهوية ويسهل التوزيع الوطني للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. وبما أن الوسائل محدودة، فإن زيادة معدل النمو وتوسيع قواعده القطاعية والترابية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة للسكان على المستوى الوطني، تقود نحو تصور خيار من الخيارات المناسبة واختيار مشاريع

التنمية واللجوء إلى البرمجة الدقيقة والمحدودة في الزمان والمكان. فوضع سياسة تنمية جهوية واضحة ومدروسة يمكن ليس فقط من تعزيز أسس النمو الاقتصادي فحسب، بل أيضا من الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية وضبط التكاليف الاجتماعية المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية التي تتحملها جميع مكونات المجتمع.

ينبغي أن يكشف التخطيط الجهوي بشكل أفضل عن معرفة بالموارد والإمكانات الجهوية، وبالبنية الحضرية، وبالتفاوتات داخل/بين الجهات، وبالبنية التحتية للمجال الترابي، وبالمشاكل المالية والبنيات الاجتماعية الجهوية. من ناحية، سيكون لهذا النهج فضل معرفة ميزات كل جهة، ومن ناحية أخرى، جعل اختيار الإجراءات التي يتعين القيام بها أكثر حكمة، بقدر ما يسمح ذلك بتماسك المشروع، وخلق أوجه التآزر وترشيد النفقات. أما بالنسبة لرافد إنجاز الدراسات المتوجية، فمن المفيد الجمع بين الجهود، في إطار الشراكة بين مختلف الفاعلين، أي الجماعات الترابية، والسلطة المحلية، والمصالح الخارجية، ولا سيما مصالح إدارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط والمؤسسات الوطنية المتخصصة المعترف بها.

وعودة إلى انسجام المشروع التنموي الجهوي، تجدر الإشارة إلى برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بالعالم القروي، حيث تستهدف التدابير الموجهة لإعادة تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية¹، تقليص التفاوتات المرتبطة بالبعد عن بعض المراكز الحضرية الأكثر دينامية، خاصة فيما يتعلق بالولوج للبنيات التحتية والخدمات الأساسية كالطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم والصحة². وفي نفس الإطار، تركز الجهود المبذولة من طرف الحكومة على إعداد سياسات عمومية مندمجة تهتم محاربة الهشاشة وفك العزلة، وذلك وفق مقاربة مجالية تشاركية وتعاقدية. ووفقا لذلك، تم وضع "برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية" بالوسط القروي. ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج 50 مليار درهم، حيث يهتم بالأساس مشاريع تهيئة وتشبيد الطرق والمسالك القروية، ومشاريع توسيع شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء القروية غير الممركزة والبنيات التحتية في مجالي الصحة والتعليم³.

الفقرة الثانية: إنعاش الأنشطة التنموية الاجتماعية بتراب الجهة

مع إيلاء الأولوية للتنمية الاجتماعية، فإن الجهات تهتم أيضا بالتجهيزات والأنشطة الاقتصادية التي تشكل أساس التنمية الاجتماعية. إذ تعتمد دينامية التنمية الترابية على مستوى الموارد والبنية التحتية والقرب المجالي، فهي في نفس الوقت تعتمد على "الوسط"، أي على مبادرات الفاعلين المعنيين بشكل مباشر وعلى قدرتهم على تعبئة الوسائل التي قد تشكل بيئة مناسبة لإنشاء أو تنمية الأنشطة الاقتصادية. وتتحتم البرهنة على قدر من الإبداع والدينامية لتعبئة إمكانات الجهة وبطريقة عقلانية، باستخدام جميع المهارات وحسن النيات سواء انتظم الفاعلون الترابيون في شكل مجموعات وجمعيات أم لم ينتظموا في إطار مهيكلي، شريطة أن يكون النهج المتبع يتلاءم مع مبادرات التنمية المحلية وفي ترابط مع البرامج الوطنية.

يتوخى الحرص على تكامل المشاريع الجهوية والمحلية وتداخلها واندماجها، لا سيما مشاريع الجماعات الترابية والدولة والمؤسسات العمومية، على أساس تصور واضح لتطور أقطاب التنمية، والبنية الحضرية، والمناطق الفلاحية، والأنشطة الاقتصادية والمرافق التي تنظم الفضاء الترابي. إن تلبية الحاجيات الأساسية للسكان وتحسين ظروفهم المعيشية هي أولويات أساسية لمحاور استراتيجية التنمية. وتعتبر مشاركة المواطنين إلى جانب ممثلهم المنتخبين في

¹ مجلس النواب، الولاية التشريعية 2016-2021، تقييم السياسات العمومية، مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم بشأن مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبل بالمغرب، منشورات مجلس النواب، في 24 أبريل 2018
² المرجع: مشروع قانون الميزانية 2020، مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار. فيما يتعلق ببرنامج العمل لسنة 2019 الخاص بتقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بالعالم القروي، فيبلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص له 6.583 مليون درهم؛ موزعة حسب مصدر التمويل كالاتي:
 - المجالس الجهوية: 1,87 مليار درهم؛

- صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية: 1,5 مليار درهم؛

- مساهمات القطاعات الوزارية المعنية: 02، 2 مليار درهم؛

- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 650 مليون درهم؛

- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: 544 مليون درهم

³ مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار، مشروع قانون الميزانية لسنة 2020

الجماعات الترابية في تحقيق هذا الهدف، عاملاً أساسياً. ومن ناحية أخرى، فإن شروط مواءمة تدخلات المؤسسات الترابية في الميادين الاجتماعية والثقافية، تتطلب أساليب متجددة تستند على المشاركة وتعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. بهذا المعنى، من الضروري اتخاذ إجراءات تكميلية ومحددة تتميز بمرونتها، اعتماداً، على سبيل المثال، على صندوق تنمية جهوية، يُدعى للقيام بمهمته المتمثلة في تحقيق التجهيزات بالجهات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها. وفيما يتعلق بالجماعات الترابية التي تعاني من نقص في التجهيزات ومع مراعاة الوسائل المحدودة، من الضروري المضي قدماً في تحديد أولوياتها، وتحديد طبيعة الخدمات العمومية التي يتعين على الجماعات الترابية تطويرها وتحديد المساعدات التي يمكن أن توفرها الدولة في إطار تعزيز جهود التنمية على مستوى هذه الجماعات.

في نفس الاتجاه، تعد طريقة التنمية الاجتماعية إحدى المكونات الأساسية لاستراتيجية التنمية المتوسطة والطويلة الأجل، أي تحقيق تنمية بشرية مستدامة والحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية والجهوية القائمة على طرق جديدة لإعادة توزيع ثمار النمو الاقتصادي، في سياق اللجوء إلى التعاون والشراكة بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتهدف استراتيجية التنمية الاجتماعية بشكل خاص إلى:

- إنعاش الشغل من خلال مقارنة متعددة الأبعاد تدمج في وقت واحد القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي والمبادرات الرامية إلى خلق الوظائف؛

- تحسين المؤشرات الاجتماعية ومكافحة الفقر بالمناطق القروية وشبه الحضرية، بدمج السكان المحتاجين في عملية التنمية. ويعتمد هذا التوجيه على المحاور الثلاثة التالية:

* توسيع نطاق ولوج الشرائح الفقيرة للخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما في مجالات محو الأمية والتعليم والصحة والبنية التحتية: المياه والصرف الصحي والكهرباء والسكن؛

* خلق فرص شغل جديدة وتحسين دخل الفقراء، مع إزالة العقبات المؤسسية والتنظيمية أمام إيجاد تلك الفرص، موازاة مع تقوية الوساطة والاندماج في سوق الشغل،

* تعزيز وتنفيذ برامج المساعدة والحماية الاجتماعية للفئات الهشة.

- رسم سياسة استباقية للتضامن الاجتماعي؛

- رسم سياسة تعبئة وتشجيع للشباب بإعطاء الأولوية لمكافحة البطالة وإدماج الخريجين في سوق الشغل. ونظراً لندرة الموارد، يختار القيمون على سياسة التنمية الاجتماعية الاستهداف الأفضل للإنفاق المخصص في إطار البرمجة متعددة السنوات ووضع الإصلاحات اللازمة حيز التطبيق بهدف ضمان تكلفة أقل للتنمية البشرية.

يمكن استنتاج أن للتدخل العمومي وللإجراءات متعددة الجوانب التي يتخذها مختلف الفاعلين التنمويين في المجال الوطني أثر عميق على تنظيمه على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن هذا التنوع في الإجراءات، وعلى الرغم من أنه أنتج في المناطق الحضرية والقروية، فضاءات إدماج جهوي، لم يمنع استمرار اتجاهات تركيز الأنشطة والسكان.

عموماً، فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ورفاهية السكان تنطوي حتماً على حماية البيئة، عن طريق التخفيف من التلوث إلى حدود مقبولة، والمساهمة في تحسين صحة السكان والتغيير في السلوك الفردي والجماعي تجاه مشاكل البيئة. ومهم أيضاً أن تضمن الإجراءات الرئيسية الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف حماية موارد المياه من التلوث، والتخفيف من تلوث الغلاف الجوي، ومكافحة تآكل التربة وإزالة الغابات والتصحر. بشكل عام، يجب أن تسير الإجراءات التي يجب اتخاذها جنباً إلى جنب مع تقوية برامج الإرشاد والتوعية بفوائد البيئة من أجل إرساء أخلاقيات بيئية.

الفرع الثالث: شمولية التنمية الجهوية، "البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة" أنموذجاً

المركز القروي عبارة عن تجمع سكاني يقع داخل تراب جماعة قروية، ذي مؤهلات تتجسد في موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وطوبوغرافية وشروط استقرار جيدة، توفر الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية والمرافق العمومية، غير الموجودة بالمناطق المحيطة بها، أي الدواوير. كل هذه التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز القروي تجعله أكثر دينامية وحركية اقتصادية واعدة. فهو يشكل مركزا للمناطق المحيطة به لما يؤديه من أدوار مهمة في تنظيم مجالها. وليس من الضروري أن يكون هذا التجمع هو الأكثر عددا من حيث السكان مقارنة بالدواوير المحيطة به¹.

وللمراكز القروية في المغرب وظيفة مفصلية تؤدي دورا مهما في تنظيم الفضاء القروي. لذا، فإن سياسة تنمية هذه المراكز، التي تدعمها الدولة منذ الثمانينيات، جعلت من الممكن إدخال ديناميكية محلية عبر مجموعة من التجهيزات الجماعية والمرافق الأساسية التي تسمح على الأقل بالاحتفاظ بجزء من السكان وتوجيههم، والتحكم في تدفقات الهجرة. ويندرج الاهتمام بالمراكز القروية الصاعدة ضمن اهتمامات إعداد التراب الوطني من خلال الاهتمام بالروابط بين المناطق الحضرية والقروية وتأطير المناطق القروية وتوفير الخدمات العمومية وتعزيز جاذبية المجالات القروية وضمان تنميتها المستدامة.

ولقد وضع التصميم الوطني لإعداد التراب اشكالية المدن الصغيرة/المراكز القروية في ارتباطها الوثيق بالتنمية القروية. وأوصى بتقوية هذه المراكز من خلال تعزيز وظائفها الترابية وتنويع قاعدتها الاقتصادية. لقد عقدت الدولة العزم على بلورة البرنامج الوطني للتنمية المندمجة حول "تنمية المراكز القروية الصاعدة" ليكون لها دور استراتيجي كمحفز للحد من الفوارق بين الحواضر والبوادي والتباعد فيما بينهما. وتكمن أهميته في تأطير وتنمية المجالات القروية، بغية تحسين ظروف عيش الساكنة القروية، عبر الخدمات المرتبطة بتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وفك العزلة وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتقوية جاذبية الوسط القروي وتجويد الموروث الطبيعي والثقافي. في هذا الإطار، يسعى البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة 2016-2021 والمعني بسياسة إعداد التراب إلى تحديد الفضاءات المتوفرة على شروط التنمية ومتميزة بقدرتها على خلق دينامية بالمناطق المجاورة لها. وتتمثل أهدافه في التقليل من الفوارق بين الحواضر والبوادي.

الفقرة الأولى: السياق العام: البرنامج 2016-2021 ضمن أهداف إعداد التراب الوطني

يهدف البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة 2016-2021 إلى تحديد المجالات التي تتوفر لديها مجموعة من عوامل التنمية وقدرتها على تأطير دينامية المناطق المحيطة بها، وكذا تعزيز الروابط بين المناطق الحضرية والقروية. وتضم المجالات القروية في المغرب أكثر من 33000 دوار ومركز قروي²، وقد سبق لها أن استفادت من سياسات عمومية خاصة، لكنها لا تزال فيما يبدو تعرف فوارق مهمة جدا في مستويات التنمية. فهي تعرف ضعفا فيما يتعلق بتوفير المرافق والخدمات والاستثمارات العمومية من أجل ضمان رفاهية المواطنين وإطلاق دينامية اقتصادية شاملة ومستدامة³.

وفي إطار تحسين الاستثمار العمومي في مجالات العالم القروي ومن أجل تدخلات تشجع الأنشطة المندمجة والتشاركية واعتماد مقاربة ترابية وبغية تعزيز كفاءة وفعالية السياسات العمومية في هذا المجالات، اعتبرت تنمية المراكز القروية الصاعدة الإطار الأمثل لتركيز الجهود العامة بهدف جعلها قاطرة لتسريع وثيرة تنمية المناطق القروية.

1 - ب، بلال و ع، هرو، المراكز القروية بالمغرب ودورها في تنظيم المجال القروي المحيط بها: حالة مركز كرونة بجماعة تمسمان (شمال الريف الشرقي)، مجلة المجال الجغرافي والمجتمع المغربي، عدد 23، يوليوز 2018

2 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 2017/29، تنمية العالم القروي، التحديات والآفاق، ص.12
30- في نفس السياق، كان قد تم إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التفاوتات الاجتماعية والترابية في سنة 2015 بمبادرة ملكية، وأشرفت عليه وزارة الداخلية التي أجرت تقييما أوليا للاحتياجات من الخدمات والبنية التحتية للجماعات الترابية. واستهدف البرنامج 24.290 قرية ومنطقة قروية للاستفادة من 20.800 مشروع مخطط له في إطار هذا البرنامج الذي كان ينتظر منه امتصاص العجز المسجل من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في العالم القروي.

يؤكد الواقع وجود مراكز قروية صاعدة كثيرة بالمغرب تمتاز بنقاط قوتها، خاصة في الفلاحة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وكثيرا ما حاولت بدء صعودها كمراكز في المناطق الحضرية، ولكن الظروف لم تكن مواتية بسبب تحديات هائلة اجتماعية واقتصادية متجسدة في نقص التجهيزات والأنشطة، وبيئية يعكسها تلوث المياه الجوفية، وتراكم النفايات، وتغير المناخ، وما إلى ذلك، وفي الموارد البشرية من خلال نقص المهارات والموارد المالية. كل هذه العوامل أضعفت طموح المراكز القروية الصاعدة وأعاققت قدرتها على أن تكون أكثر جاذبية¹. إن الإجراءات والتوجيهات التي اتخذت في إطار سياق استراتيجية التنمية القروية 2020 بخصوص إنعاش الوسط القروي من خلال تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية، تركز إلى حد كبير على تعزيز التأهيل العمراني الوسيط. ومن هذا المنطلق تعد المراكز القروية الصاعدة أداة أساسية للتنمية القروية. فهي تمثل في واقع الأمر مجالات "فاصلة" ذات أهمية خاصة وواقعا لا يمكن تجاهله في عملية التمدين الحالية في المغرب. وتشكل، في هذا الصدد، بعدا هاما في التطور الديموغرافي والحضري للمغرب المعاصر.

على هذا النحو، فإن وضع مقاربة لتنمية المراكز القروية الصاعدة سوف يمكن من:

- المساهمة في تقليص الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية بين المدن والقرى؛

- تخفيف عبء الهجرة القروية الذي تتحمله حاليا المدن الكبرى والمدن المتوسطة؛

- تنظيم التنمية الترابية من خلال التركيز على هذه المراكز وتصور تطورها على أساس المعايير الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية؛

- تأهيل الاقتصاد القروي عبر تنوع أنشطته شبه الفلاحية؛

- توجيه الاستثمار العمومي المخصص لهذه المراكز وتحسين استعمال الموارد المتاحة مع العمل على تشجيع الاستثمار الخاص؛

- تحسين ظروف عيش الساكنة القروية بتلبية الحاجيات على مستوى السكن والخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية والتعليمية وتقوية المهارات والتكوين المهني...

في الوقت الراهن، يعد التدخل على مستوى المراكز القروية الصاعدة أحد الأولويات المحددة في برنامج الحكومة لفترة 2017-2021، فضلا عن برامج التنمية الجهوية. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق الشروع في إنجاز العديد من المبادرات التي تروم التعريف بهذه المراكز وتحديد أولوياتها. ومع ذلك، فقد أضحى من الضروري الآن إعداد رؤية مشتركة لتنسيق وتوحيد التدخلات العمومية في هذه المجالات حيث كانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قد وضعت ضمن أولوياتها بلورة البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وذلك في إطار مقاربة تشاورية وتشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين.

الفقرة الثانية: أهداف البرنامج: التقليص من الفوارق بين الحواضر والبوادي

انصب مجهود تدخل الدولة على مجموعة من المراكز التي تتميز بقدرتها على أداء دور محوري في التنمية بالمجال القروي. وهدف إلى تمكينها من تأطير المجالات المحيطة بها وإعدادها لكي تصبح مدنا صغرى ومتوسطة على المدى المتوسط والبعيد. وهناك جانب آخر يكتسي نفس الأهمية، يتجسد في تنظيم التنمية الحضرية بالمرور عبر هذه المراكز الترابية التي تستجيب لمعايير اجتماعية واقتصادية وبيئية من شأنها إقحام المراكز المستهدفة بغية تحسين مستوى عيش ساكنتها، وكذا المواكبة الايجابية للدينامية التي تعرفها والممكن تنميتها بخلق مشاريع ترابية وفق نهج التعاقد بشأنها مع الفاعلين المحليين.

¹ م. أزيري، المراكز القروية الصاعدة بالمغرب: حالة مركز سيدي علال التازي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل، العدد السادس أكتوبر/تشرين الأول 2019، مجلد 2. المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا، برلين الأدوار، التحديات وآفاق التنمية الترابية: ص. 160

جرى إعداد هذا البرنامج بإشراك مكتب دراسات مختص تم انتقاؤه في إطار صفقة عمومية إثر طلب عروض، وإنجازه أيضا بدءا بالتشخيص الترابي وتحديد أصناف المراكز القروية الصاعدة، ثم إعداد خريطة وطنية لها بناء على معايير دقيقة، وإعداد مخططات عمل تشاركية في شكل مشاريع ترابية كفيلا بتلبية حاجيات كل مركز على حدة مع مراعاة خصوصياته المحلية. كما أعدت تهيئة وتنمية المجالات القروية من خلال مجموعة من التدخلات همت جوانب التخطيط الاستراتيجي والعمراني، من أجل تغطية كل المراكز والمجالات القروية بوثائق التعمير لتأطير نموها وديناميتها الاقتصادية والاجتماعية. وكان من اللازم إرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني تقوم على إعادة النظر في المرجعيات المعتمدة في هذا الصدد، وإنجاز خرائط قابلة للتعمير، مع اتخاذ تدابير أخرى لتأطير التعمير والإسكان بالعالم القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير، حيث بلغت نسبة التغطية حوالي 83 في المئة، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية في العالم القروي.

وكان يرجى من البرنامج تيسير الولوج إلى السكن، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والرفع من وتيرة استقطاب الوسط القروي للمشاريع، مما سيمكن من التحكم في دينامية معدلات التنمية على مجموعة من المستويات. هذه كلها مقدمات لخلق شروط تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة الإصلاحات والأوراش الطموحة ذات البعد التنموي المستدام والمندمج.

حددت مراحل لإنجاز البرنامج وتمثلت في تبني المقاربة المنهجية وبناء التصور لإعداده، وإنجاز التشخيص الترابي مع وضع معايير لتحديد المراكز الصاعدة ذات الأولوية بكل جهة حسب الترتيب لتصوير خريطة وطنية للمجالات المؤهلة للاضطلاع بهذا الدور وفق مقاربة تشاركية تنبني على الرؤية التي يحملها الفاعلون المحليون للأولويات. ويتغيا البرنامج إعداد مشاريع ترابية تستجيب لحاجيات كل مركز على حدة، لتهيأ تفعيلها بواسطة آلية التعاقدية، وكذا وضع الصيغة التركيبية والنهائية للبرنامج بداية من الخلاصات الكبرى والمؤشرات الأساسية للتشخيص.

يتمثل الهدف من بلورة برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة في إعداد رؤية تنموية إرادية لتنمية المجالات القروية، والرامية إلى تزويدها بالبنية التحتية الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وطرق... وتجهيزات جماعية ومرافق القرب من تجهيزات مدرسية ومرافق تكوين ومراكز صحية ومكاتب بريد وملاعب رياضية ومساحات مخصصة للمحلات والصناعات...¹.

في الواقع، كان مرسوما أن يرتبط كل مركز بنشاط اقتصادي مدر للدخل: الصناعات التحويلية والصناعة التقليدية والصيد والسياحة القروية... إلخ. وأن تكون للمراكز التي يتم اختيارها وظيفة خاصة وأن تحمل مشعل التنمية.

تمثلت أهداف هذا البرنامج فيما يلي:

- تحديد المجالات التي تتوفر على مجموعة من المقومات التنموية القادرة على تأطير دينامية المجالات المحيطة بها؛
- تعزيز مقاربة ترابية تشاركية تمكن من التقائية التدخلات في المناطق القروية وشبه الحضرية؛
- تطوير أنماط جديدة للتدخل تتلاءم مع الإمكانيات الترابية المحلية؛
- وضع آليات الحكامة تنبني على الشراكة في إطار تعاقدية يسهل تعبئة الموارد؛
- تعزيز التنافسية المجالية من خلال الاستهداف وتحقيق المستوى الأمثل لتجانس التدخلات العمومية المختلفة.

الفقرة الثالثة: محتوى وتطلعات البرنامج

بشكل عام تتم فصل بلورة البرنامج حول المراحل التالية:

- تصور مقارنة منهجية ووضع معايير لتحديد المراكز القروية الصاعدة؛
- تصنيف المراكز انطلاقاً من التشخيص التراي وفقاً لدرجة أولوية التدخل المحددة على أساس قاعدة المؤشرات¹؛
- بلورة رؤية شمولية استشرافية متناسقة ومتجانسة لتنمية المراكز القروية المستهدفة؛
- وضع الرؤية عبر محاور التنمية ومخطط العمل؛
- تحديد آليات التنفيذ والمتابعة على مستوى الحكامة والمؤسسات والتعاقد والتمويل؛
- إعداد مخططات التنمية الخاصة بالمراكز القروية المختارة وفقاً لإمكاناتها ومؤهلاتها؛
- اقتراح حلول مبتكرة فيما يتعلق ب:
 - تعبئة العقار المتاح لسد العجز في السكن أو العقار المخصص للأنشطة الصناعية واللوجستية، مع العلم أن المراكز القروية الصاعدة أصبحت فرصة لحل جزئي لأزمة العقار في التجمعات السكانية المجاورة. وأمكن للسلطات العمومية عبر تدعيم عملية التمدين الوسيط أن تعمل على تخفيف الضغط على العقار الضروري في المدن الكبرى لصالح مشاريع السكن الاجتماعي وإعادة إيواء ساكنة مدن الصفيح أو القيام بخلق مناطق صغيرة تتماشى مع الأنشطة الحرفية والصناعية؛
 - اقتراح حوافز استثمارية مبتكرة لتشجيع خلق مقاولات صغرى ومتوسطة في المراكز ذات الدينامية الداخلية الفعلية لتصبح مدناً صغرى؛
 - تحسين الظروف المعيشية للسكان القروية عبر الإمداد التدريجي مرافق وخدمات القرب والتجهيزات العمومية مع العمل على تبني تصور تنموي مستدام.

في خضم هذا السياق العام، وحين ننعت الهندسة الترابية بألية مؤسسية لبناء مشروع التراب على صعيد الجهة، فإننا نشير إلى مكون التآزر المجالي والتراي وتفحصه بهدف تحليل ميكانيزمات تماسكه وقياس وقعها على المجالات الترابية، وتحديد مؤشرات ملائمة لإرساء سياسة منسجمة جهويا. وكذا، إن تطلب الأمر ذلك، إحداث آليات جديدة لإعادة توزيع الموارد العمومية بين الجهات تتلاءم والمنظور الجديد للتنمية وإعداد التراب. لكن هذا الاهتمام ينبغي أن يسير بتواز مع التوجه نحو منطقتي آخر للتنمية، يقتضي تنوع الأنشطة بالوسط القروي الذي يجب أن يستند على تقوية المراكز القروية الصاعدة. ومما لا يختلف عليه، أن المغرب يعرف اليوم تباينات مجالية خلفتها التحولات التي عرفها المغرب على جميع المستويات، لا سيما في النمو الاجتماعي والاقتصادي، وتفاوتات في الولوج للخدمات العمومية، التي تشكل كوابح أمام عجلة التنمية الدامجة للمجالات، وتحد من تحقيق المستوى المنشود لتحسين مستوى عيش المواطنين، كما تضرر بالتماسك الاجتماعي.

2. بتاريخ 29 يونيو 2020، وفي معرض ردها على سؤال محوري حول "استراتيجية الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد التخفيف ورفع الحجر الصحي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن خريطة وطنية وجهوية ضمن البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة الرامي إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية بين المدن والأرياف، تمت بلورتها وتحدد المراكز القروية وتصنفها إلى صنفين، يتكون الصنف الأول من 325 مركزاً صاعداً بأي 42 في المائة من الساكنة القروية، بينما يضم الصنف الثاني 217 مركزاً صاعداً. وفي إطار هذه الخريطة، سيتم إعداد برنامجين يهمن الأول 77 مركزاً صاعداً ذات أولوية، أما البرنامج الثاني فيكتسي طابعاً استعجالياً واجتماعياً لمعالجة ظاهرة الهشاشة والتخفيف من آثار جائحة (كوفيد-19)، وتعزيز مرافق والخدمات الأساسية لفائدة مائة مركز 53 في المائة منها توجد في العالم القروي.

المراجع المعتمدة

1. أطروحات ورسائل جامعية (بالعربية والفرنسية):

- بوجيدة (م)، "تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة"، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، 2002/2003.
- الغيوي (ش)، "الأسس القانونية والمقومات المالية للتنمية الجهوية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط-أكادال، 2002-2003.
- مجيدي (م)، الجهة بالمغرب: البنية ووسائل العمل -دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، 1998.
- BADRI(L), la décentralisation au Maroc : quelles perspectives pour la gouvernance locale et le développement territorial ? Cas de la régionalisation avancée, Thèse de doctorat, Spécialité : Sciences du territoire, Université Grenoble Alpes, 2019
- DALIL (M), " Approche participative et gestion du développement local : le cas du Maroc », Thèse pour le doctorat en droit public, Université de Perpignan, France, 2006.
- EL HIJRI (L), gouvernance et stratégie territoriales : le rôle des acteurs dans la gestion de leur territoire, Thèse de Doctorat ès Nouveau Régime Sciences de Gestion de l'Université de METZ, 2009.

2. مؤلفات (بالعربية وبالفرنسية):

- الكراوي (إ)، "التنمية، نهاية نموذج"، المركز الثقافي للكتاب، 2018.
- أزمرى مريم، المراكز القروية الصاعدة بالمغرب: حالة مركز سيدي علال التازي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مجلة الدراسات الإفريقية العدد السادس أكتوبر. تشرين الأول 2019. مجلد 2. المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا، برلين
- دليل(م)، "المجالس الجماعية وعلاقتها العامة"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 1995/3.
- دليل(م)، "المجالس الجماعية بالمغرب"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 1997/13.
- دليل(م)، "المجالس الجماعية بالمغرب على ضوء الميثاق الجماعي الجديد"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 2003/40.
- نبيه (م)، "الجهوية المتقدمة بين اللامركزية واللامركزية (الجانب القانوني والمحاسبي)"، مؤسسة كونراد أديناور، 2019
- ABOUHANI (A), S/D, « Enjeux et acteurs de la gestion urbaine, Redistribution des pouvoirs dans les villes marocaines », CODESRIA, 2000.
- AUBY (J.B.) et AUBY (J.F.), Droit des collectivités locales, THEMIS Droit, PUF, 1990.
- Banque mondiale, Pour une nouvelle stratégie de mise en œuvre et de gouvernance de l'urbanisme et de l'aménagement urbain : défis, contraintes et leviers d'action, revue de l'urbanisation au Maroc (PROJET P164989)
- BASRI (D), La décentralisation au Maroc : de la commune à la région, Ed. NATHAN, 1994.
- Belhedi Amor, L'aménagement du territoire : Principes & approches, 2010, Université de Tunis Faculté des Sciences Humaines & sociales.
- Berriane Mohamed, Dynamiques territoriales et politiques publiques : territoires fonctionnels et territoires officiels p. 31-60, LE MAROC AU PRÉSENT, D'une époque à l'autre, une société en mutation, 2015.

3. مقالات (بالعربية والفرنسية):

- أجعون (أ)، تكوين المنتخب والميثاق الجماعي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 1995/2، سلسلة "مواضيع الساعة".
- عدنان (ر)، "التدبير التعاقدى من خلال ميثاق للامركز الإداري"، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم 15، تحت موضوع: الجهوية المتقدمة واللامركز الإداري، قراءات متقاطعة 2019
- دليل (م)، التخطيط الاستراتيجي بالمغرب، هسبريس، 2019/2/19،

- BENABDELHADI (A) et OMARI ALAOUI (LZ), « Décentralisation/ déconcentration : Les règles de la bonne gouvernance, Ca du ministère de l'équipement et du transport au Maroc, Revue marocaine des régimes juridiques et politiques ((R.M.R.J.P), Numéro spécial du 15 mai 2019, S/Thème : Régionalisation avancée et déconcentration administrative / lectures croisées.
- BRAHIMI (M), La déconcentration et la décentralisation au Maroc réalités, cohabitation synergique ou conflictuelle, in Revue marocaine de finances publiques et d'économie n°8/1992.
- BOUACHIK (A), Université et région : un partenariat au service de la dynamique des territoires, in Revue marocaine de droit et d'économie du développement, n°45/2001

4. وثائق :

- قانون الجهوية المتقدمة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى (من 994 صفحة) عدد 2023/328
- أشغال المناظرة الأولى حول الجهوية المتقدمة، 20 و 21 دجنبر، أكادير
- أشغال الندوة الدولية حول موضوع "آراء متقاطعة على التنمية المحلية التشاركية"، سلا في 28-29-30 يناير 2005
- أشغال المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية
- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية، إحالة ذاتية رقم 22 / 2016
- ملتقى الجماعات المحلية 2006، أكادير 12-13 دجنبر، التقرير التركيبي لورشات الملتقيات الجهوية: الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، تنمية المدن مواطنة ومسؤولية.
- وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، "الحوار الوطني حول إعداد التراب"، خلاصات تركيبية للمنتديات الجهوية"، 2000
- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 2017/29، تنمية العالم القروي، التحديات والآفاق

5. نصوص قانونية:

(1) ظهائر:

- ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص دستور المملكة، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600
- ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
- ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
- ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
- ظهير شريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر الصادرة بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

(2) مراسيم:

- مرسوم رقم 2.17.618 صادر في 26 ديسمبر 2018 بالجريدة الرسمية عدد 6738 بتاريخ 27 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
- مرسوم رقم 2-19-40 صادر في 17 جمادى الأولى (24 يناير 2019) بتحديد نموذج التصميم المديرى المرجعي للاتمركز الإداري.
- مرسوم رقم 2.17.667 صادر في فاتح ربيع الأول 1439 (20 نوفمبر 2017) بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات.